
DMP du projet "Data to Knowledge in Agronomy and Biodiversity"

Plan de gestion de données créé à l'aide de DMP OPIDoR, basé sur le modèle "ANR - Modèle de PGD (français)" fourni par Agence nationale de la recherche (ANR).

Renseignements sur le plan

Titre du plan	DMP du projet "Data to Knowledge in Agronomy and Biodiversity"	
Livrable	D0.2	
Version	Version intermédiaire	
Objet/périmètre du plan	Version 2 (juin 2023 - avril 2024).	
Domaines de recherche (selon classification de l'OCDE)	Computer and information sciences, Biological sciences (Natural sciences), Earth and related environmental sciences, Agriculture, forestry, and fisheries	
Langue	eng	
Date de création	2019-10-03	
Date de dernière modification	2024-06-09	
Identifiant	10.5281/zenodo.11530854	
Type d'identifiant	DOI	
Licence	Nom	Creative Commons Attribution 4.0 International
	URL	http://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.json
Documents (publications, rapports, brevets, plan expérimental...), sites web associés	<ul style="list-style-type: none">• Site Web public : http://www.d2kab.org• GitHub repository : https://github.com/d2kab• Collection of publications in HAL : https://hal-lirmm.ccsd.cnrs.fr/D2KAB• Zenodo community : https://zenodo.org/communities/d2kab/	

Renseignements sur le projet

Titre du projet Data to Knowledge in Agronomy and Biodiversity

Acronyme D2KAB

Résumé D2KAB's primary objective is to **create a framework to turn agronomy and biodiversity data into knowledge -semantically described, interoperable, actionable, open-** and investigate scientific methods and tools to exploit this knowledge for applications in science & agriculture. Agronomy/agriculture and biodiversity (ag & biodiv) face several major societal, economical, and environmental challenges, a semantic data science approach will help to address. We shall provide the means **-ontologies and linked open data- for ag & biodiv** to embrace the semantic Web to produce and exploit FAIR data. To do so, we will develop new original methods and algorithms in the following areas: data integration, text mining, semantic annotation, ontology alignment and linked data exploitation.

D2KAB project brings together a unique multidisciplinary consortium of 12 partners to achieve this objective: 2 informatics research units (LIRMM, I3S); 6 INRA/IRSTEA/IRD applied informatics research units (URGI, MaIAGE, IATE, DIST, TSCF, DIADE) specialized in agronomy or agriculture; 2 labs in biodiversity and ecosystem research (CEFE, URFM); 1 association of agriculture stakeholders (ACTA); and 1 partnership with Stanford BMIR department. Each of the project **driving scenarios (food packaging, agro-agri linked data, wheat phenotype, ecosystems & plant biogeography)** will have a significant impact and produce concrete outcomes for ag & biodiv scientific communities and socio-economic actors in agriculture.

Sources de financement

- ANR : ANR-18-CE23-0017

Date de début 2019-05-01

Date de fin 2024-08-31

Partenaires

- Laboratoire d'Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier <https://ror.org/013yea28>
- Mathématiques et Informatique Appliquées du Génome à l'Environnement <https://ror.org/05qdnns64>
- Ecologie des Forêts Méditerranéennes
- Laboratoire informatique, signaux systèmes de Sophia Antipolis <https://ror.org/01215r597>
- Technologies et systèmes d'information pour les agrosystèmes
- Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive <https://ror.org/008rywf59>
- Acta-les instituts techniques agricoles
- Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement <https://ror.org/003vg9w96>
- Unité de Recherche Génomique-Info
- Ingénierie des Agropolymères et Technologies Emergentes <https://ror.org/0000n5x09>

Produits de recherche :

1. APONTO: AgroPortal ontologies and metadata (WP1) (Jeu de données)
2. APSOFT: AgroPortal software (WP1) (Logiciel)

3. ONTOPORTAL: OntoPortal software (WP1) (Logiciel)
4. APMAP: AgroPortal mappings (WP2) (Jeu de données)
5. ALVISBSV: BSV specific text mining workflow (T4.3) (Logiciel)
6. EPOP: Manually annotated corpus about plant epidemiology (T1.4) (Jeu de données)
7. MAPSET1: FCU-TAXREF alignement (WP2) (Jeu de données)
8. MAPSET2: WTO-CO_321 alignment (WP2) (Jeu de données)
9. AMLE: Extension of AML (WP2) (Logiciel)
10. D2KARTO: Service de cartographie de l'ensemble des KG de D2KAB (WP3) (Service)
11. FSQE: Federated SPARQL Query Engine (WP3) (Logiciel)
12. DATALINK: Benchmark for agronomy and biodiversity data linking (WP3) (Jeu de données)
13. AGROLD: Agronomic Linked Data RDF knowledge base (WP3) (Jeu de données)
14. AGROLDVIZ : Outil de visualization de résultats de requêtes SPARQL à AGROLD (WP3) (Logiciel)
15. WEKG: Ontology for Observational Weather Data (WP3) (Modèle)
16. WEKGMF: Knowledge Graph of Observational Weather Data from Meteo France Archive (WP3) (Jeu de données)
17. WHEATSLKG: Knowledge Graph of Wheat Genomics Scientific Literature (WP3) (Jeu de données)
18. WHEATOKG: Knowledge Graph of Wheat Crop Observations (WP3) (Jeu de données)
19. RICESLKG: Knowledge Graph of Rice Genomics Scientific Literature (WP3) (Jeu de données)
20. DLinker: A generic instance matching system (WP3) (Logiciel)
21. ATWEBSOFT: AtWeb (Annotated Tables of the WEB) software extensions (T4.1) (Logiciel)
22. ATWEBONTO: AtWeb ontology extensions (T4.1) (Modèle)
23. PO2TOBN: Automated SHACL generation engine (T4.1) (Logiciel)
24. EPHY: E-PHY ontologie (WP4) (Modèle)
25. D2KABCOM: D2KAB communication support (WP6) (Collection)
26. D2KABPUB: D2KAB scientific publications (WP6) (Collection)
27. PPDOKG: PPDO Knowledge Graph (WP4) (Jeu de données)
28. PPDO: BBCH-based Plant Phenological Description Ontology (WP4) (Modèle)
29. CROPUSAGE: Thesaurus French Crop Usage (T4.3) (Modèle)
30. C3PO: Crop Planning and Production Process Ontology (WP4) (Modèle)
31. C3POKG: Public C3PO Knowledge Graph (T4.3) (Jeu de données)
32. BSVSUBSET: Plant Health Bulletins (BSV) corpus used and processed in D2KAB (T4.3) (Jeu de données)
33. PESTKG: Knowledge graph on pest interaction with plants (T4.3) (Jeu de données)
34. BSVANNOT: Knowledge Graph of several corpus of Plant Health Bulletins and their annotations (T4.3) (Jeu de données)
35. PDF2BLOCS: PDF extraction tool (T4.3) (Logiciel)
36. WTO: Wheat Phenotype ontology - new version in Obo, in SKOS and OWL (WP4) (Modèle)
37. WHEATPHENO: Wheat phenotype data extracted and integrated within D2KAB (T4.4) (Jeu de données)
38. TAEC: Annotated corpus on wheat trait and phenotype (T4.4) (Jeu de données)
39. ALVISWHEAT: Wheat specific text mining workflow (T4.4) (Logiciel)
40. ANAEETHES: AnaEE thesaurus (T5.1) (Modèle)
41. ANAEEONTO: AnaEE ontology (T5.1) (Modèle)
42. ANAEEANNOT: AnaEE annotations demonstration dataset (T5.1) (Jeu de données)
43. TOPTROOT: Extension of TOP Thesaurus to root traits (T5.1) (Modèle)
44. THESOLIVE: Olive thesaurus (T5.2) (Modèle)
45. TROLMED: Phenotypic trait data for olive trees from literature survey (T5.2) (Jeu de données)
46. TROLMEDCORP: Literature corpus for phenotypic trait data for olive trees (T5.2) (Jeu de données)
47. ALVISESV: Plant epidemiology text mining workflow (T1.2) (Logiciel)

Contributeurs

Nom	Affiliation	Rôles
Alaux Michael - https://orcid.org/0000-0001-9356-4072		<ul style="list-style-type: none"> • Personne contact pour les données (WHEATPHENO)
Aubin Sophie - https://orcid.org/0000-0003-4805-8220		<ul style="list-style-type: none"> • Personne contact pour les données (MAPSET2)
Bernard Stephan - https://orcid.org/0000-0001-9694-1443	INRAE	<ul style="list-style-type: none"> • Personne contact pour les données (PDF2BLOCS)
Buche Patrice - https://orcid.org/0000-0002-9134-5404		<ul style="list-style-type: none"> • Personne contact pour les données (PO2TOBN, ATWEBONTO, ATWEBSOFT)
Darnala Baptiste - https://orcid.org/0000-0001-7390-4850		<ul style="list-style-type: none"> • Personne contact pour les données (C3PO, C3POKG)
Faron Zucker Catherine - https://orcid.org/0000-0001-5959-5561		<ul style="list-style-type: none"> • Personne contact pour les données (D2KARTO, FSQE, WHEATSLKG, WEKG, WEKGMF, WHEATOKG)
Garnier Eric - https://orcid.org/0000-0002-9392-5154		<ul style="list-style-type: none"> • Personne contact pour les données (TOPTROOT, TROLMED, THESOLIVE, TROLMEDCORP)
Jonquet Clement - https://orcid.org/0000-0002-2404-1582	Mathématiques, Informatique et Statistique pour l'Environnement et l'Agronomie Unité de recherche - 198217965K	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinateur du projet • Personne contact pour les données (EPHY, D2KABCOM, D2KABPUB, APONTO, APMAP, APSOFT, ONTOPORTAL) • Responsable du plan de gestion de données
Larmande Pierre - https://orcid.org/0000-0002-2923-9790		<ul style="list-style-type: none"> • Personne contact pour les données (DATALINK, AGROLD, DLINKER, AGROLDVIZ, RICESLKG)
Nedellec Claire - https://orcid.org/0000-0002-0577-0595		<ul style="list-style-type: none"> • Personne contact pour les données (WTO, ALVISBSV, ALVISWHEAT, TAEC, EPOP,

		ALVISESV)
Pichot Christian - https://orcid.org/0000-0003-1636-9438	URFM Ecologie des Forêts Méditerranéennes Unité de recherche - 196817912N	<ul style="list-style-type: none"> • Personne contact pour les données (ANAEETHES, ANAEEANNOT, AMLE, ANAEEONTO)
Roussey Catherine - https://orcid.org/0000-0002-3076-5499		<ul style="list-style-type: none"> • Personne contact pour les données (MAPSET1, CROPUSAGE, BSVSUBSET, PPDO, PESTKG, PPDOKG, BSVANNOT)

DMP du projet "Data to Knowledge in Agronomy and Biodiversity"

APONTO: AgroPortal ontologies and metadata (WP1)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

APONTO identifies the set of all the ontologies in AgroPortal as well as their metadata record.

AgroPortal is a web repository for semantic resources (ontologies, vocabularies, terminologies, thesauri, taxonomies - later simply called "ontologies") related to agronomy, agriculture, food, plant sciences, environmental sciences or biodiversity. The platform is used to host, share and serve semantic resources that have been developed externally by different research communities or organizations.

AgroPortal has an open policy: most of the ontologies have been uploaded directly by their developers or by AgroPortal team -and then informing the original author(s). Original driving use cases for AgroPortal are described in [10.1016/j.compag.2017.10.012](https://doi.org/10.1016/j.compag.2017.10.012). Other semantic resources will be uploaded by D2KAB's driving use case investigators.

When an ontology is loaded to the portal, a metadata record is generated. This record is either populated from ontology metadata automatically extracted from the ontology source file or edited by the ontology developer (or AgroPortal curator). When doing metadata curation the AgroPortal team lookup relevant property values to populate the record, then ask the original ontology developer to validate.

Within D2KAB, some ontologies in AgroPortal will be used to transform agronomy and biodiversity data into knowledge.

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

Includes all the ontologies hosted (either collected or uploaded by the users) on the AgroPortal repository. As of November 2023, AgroPortal includes 156 ontologies or vocabularies (<http://agroportal.lirmm.fr/ontologies>) (including 7 private). Ontology size varies from a few classes to 900K classes or concepts.

The ontology format currently being supported by AgroPortal are: RDFS, OWL, SKOS, RRF (UMLS format), and OBO. We mostly encourage the use of semantic web standards recommended by the W3C (RDFS, OWL and SKOS) but for historical reasons the RRF and OBO formats are also supported by the original NCBO technology. Within D2KAB, we have implemented a full support of the SKOS specification including the SKOS-XL extension.

AgroPortal's APIs returns XML or JSON-LD as described in the documentation:

- <https://github.com/agroportal/documentation/wiki>

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

AgroPortal describes ontologies with a unified metadata model of 128 properties mostly taken from standard metadata vocabularies as described in [10.1007/s13740-018-0091-5](https://doi.org/10.1007/s13740-018-0091-5).

We work on ontology metadata within WP1 (especially T1.5). Our purpose is designing a new standard for semantic resource metadata description. We are currently working on the MOD ontology and application profile. MOD will extensively reuse currently existing metadata standards such as: Dublin Core, FOAF, OWL, RDFS, SKOS, VANN, VOAF, VOID, etc. A preliminary

version (MOD 1.2) has been published in [\(10.1007/978-3-319-70863-8_17\)](#). This work is also done in the context of a Task Group of the RDA's Vocabulary and Semantic Services Interest Group and more recently the Horizon Europe FAIR-IMPACT project.

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

Ontologies are being documented, evaluated and curated by their original authors or developers which are responsible for ontology description (metadata) and quality when they upload an ontology to the portals. AgroPortal team explicitly interact with the ontology developers to fix small parsing issues, complete and curate the metadata record or give advice on ontology engineering.

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

Ontologies as well as any content in AgroPortal are currently hosted within a specific server deployed on physical machines inside LIRMM computing infrastructure in Montpellier. Discussions are in progress to migrate the server at INRAE for long term support beyond D2KAB.

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

Data is systematically stored with different level of RAID and protected by LIRMM's information system security. AgroPortal's ontologies are not sensitive data.

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

N/A

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

We encourage each ontology provider to explicitly inform of the license and permission information. In some case, AgroPortal team must explicitly identify these elements and complete the relevant metadata fields in the portals.

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

Not relevant.

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

AgroPortal ontologies are openly accessible and share "by default". Suitability for sharing is decided by the ontology authors/developers or by the AgroPortal team (case by case, when we do have the explicit information an ontology is openly sharable) when an ontology is uploaded to AgroPortal.

Within AgroPortal, three levels of access are available:

- Public access and download of the original and generated files;
- Public access without download of the original and generated files;
- Private access, for specific identified users only.

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

Previous ontologies uploaded in the portal are versioned and archived. Long-term availability of the ontologies (and ontology-based services) will depend of the availability and support to AgroPortal beyond D2KAB project. This is part of our project to identify a sustainable model for AgroPortal by the end of D2KAB.

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

AgroPortal ontologies are available thru a web application at this access point: <http://agroportal.lirmm.fr/ontologies> and thru REST web service API at this access point: <http://data.agroportal.lirmm.fr/ontologies>

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

Ontologies in AgroPortal may have a URI identifier. When the original ontologies are developed with W3C standards (RDFS, OWL or SKOS) the original URI of the ontology is used. When the ontologies do not have an original URI (UMLS and OBO format) the platform automatically assign one. In addition, most of the URIs assigned on lirmm.fr domain are dereferencable.

In addition, we also store another type of identifier when available such as a DOI. However, we do not require a DOI to be present to host an ontology in AgroPortal; nor we do not assign DOI automatically.

In some cases, AgroPortal team explicitly retrieve DOIs or other PID assigned by partner or source repository (e.g., INRAE's Dataverse (<https://www.data.gouv.fr/fr/>)). We encourage the use of DOIs.

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-

dire le gestionnaire des données) ?

Ontology authors/developers keep ownership and responsibility for their ontologies being hosted in AgroPortal. AgroPortal's team is responsible for maintaining ontologies updated and edit/curate their metadata.

Case of evolutions and updates are the following:

- New version of ontologies (and their metadata) are uploaded directly by their owners;
- New versions of ontologies (and their metadata) are automatically pulled out from another source e.g., OBO Foundry, UMLS or the NCBO BioPortal;
- AgroPortal team must create a new version (and complete the metadata) and upload it;
- No more new version. The metadata has been entered once.

Every time a new ontology is uploaded to AgroPortal, its content is indexed and replaces the previous version. However, the original files of each versions are still available for download.

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

Assessing the level of FAIRness of ontologies is an explicit research & development activity within D2KAB's T1.1. This was the subject of specific D2KAB report/deliverable. We also worked with H2020 project FAIRsFAIR, ANR FooSIN and more recently Horizon Europe FAIR-IMPACT projects on this topic.

For more details see:

- <https://hal.archives-ouvertes.fr/lirmm-03630233>
- DOI: 10.1007/978-3-031-11609-4_17
- DOI: 10.1007/978-3-030-98876-0_6

Concerning discoverability and usability of the data:

AgroPortal' architecture is constructed so that a public ontology will automatically be discoverable via classic web search engine for a simple query with names or other metadata. In addition, the portals offer three explicit way to discover or select the ontologies to use:

- By browsing the ontologies and using the metadata fields to identify the relevant one
- By searching for terms inside the ontologies: e.g., <http://agroportal.lirmm.fr/search>
- By using the ontology Recommender service e.g., <http://agroportal.lirmm.fr/recommender> that is a collaborative contribution of the NCBO and LIRMM partner (journal paper currently under evaluation).

Once discovered, identified or selected, all the ontologies publicly accessible can either be:

- downloaded in multiple formats (including in RDF) e.g., http://data.agroportal.lirmm.fr/ontologies/SIO/download?download_format=rdf
- accessed or used via the REST API that returns JSON-LD content automatically consumable by web applications e.g., http://data.agroportal.lirmm.fr/ontologies/SIO/latest_submission

APSOFT: AgroPortal software (WP1)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

APSOFT identifies the software developed in the open source AgroPortal project, developed by the LIRMM and MISTEA (INRAE). Its an instantiation of the OntoPortal software (ONTOPORTAL) dedicated to agri-food. The software is contributed by members of the AgroPortal team (shared between LIRMM and MISTEA) or other external contributors. Contributions are captured and tracked by the GitHub version control system. The code is open source and the documentation describes how it can be reused

(<https://doc.jonquetlab.lirmm.fr/share/e6158eda-c109-4385-852c-51a42de9a412>).

AgroPortal software developed during D2KAB is all open source and hosted on GitHub: <https://github.com/agroportal> and <https://github.com/ontoportall-lirmm>

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

Code is mainly developed in Ruby, Rails and Java using diverse IDEs.

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Documentation is available here: <https://doc.jonquetlab.lirmm.fr/share/e6158eda-c109-4385-852c-51a42de9a412>

The software project is not yet described by a metadata record using a software metadata vocabulary like CodeMeta.

Each project is described by a simple Readme file on GitHub.

A global documentation for OntoPortal (the generic software) is accessible at: <https://ontoportall.github.io/documentation/>

Code is being developed continuously with new features being added and released on a regular basis. GitHub version control and issues are used to track changes. In addition, AgroPortal releases notes are available at :

<https://doc.jonquetlab.lirmm.fr/share/e6158eda-c109-4385-852c-51a42de9a412/doc/release-notes-btKjZk5tU2>

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

The software is made publicly available "as this." Classic software development quality assurance methodology (code reviewing, testing and code sharing, etc.) is adopted by AgroPortal team ; which does not guaranty any issues with the software.

Documentation is systematically made available side-by-side on the code repository.

In addition, AgroPortal adopted an open and public research approach in developing the portal by using, every time possible, GitHub issues for research & development tasks. For instance, https://github.com/ontoportall-lirmm/bioportall_web_ui/issues for code and <https://github.com/agroportal/project-management/issues/> for content related and management issues. We do believe this make the whole scientific process more transparent, identifiable and reproducible.

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

We rely on GitHub infrastructure.

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

We rely on GitHub infrastructure.

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

N/A

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

The software is licensed in BSD-2. The contributions of each are tracked via GitHub. The code is the shared property of the organizations supporting the team member.

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

N/A

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

The software is hosted and maintained on GitHub:

- <https://github.com/agroportal> for the contributions of the AgroPortal project.
- <https://github.com/ontportal-lirmm> for the contributions done on the generic OntoPortal code in the D2KAB project.

There is no other restrictions of use than the ones of the BSD-2 license. No embargo.

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

We rely on GitHub infrastructure. In addition the software will automatically be archived by Software Heritage.

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

Any tool compliant with the Git versioning system. Deploying, executing and running the code is described in the documentation: <https://ontportal.github.io/documentation/>

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

GitHub repository names are PIDs managed by GitHub. Ultimately Software Heritage will assign a SWID too.

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

The AgroPortal team (members from LIRMM and MISTEA) are responsible for their contributions. The software will be maintained "long term" by the team beyond the D2KAB project. Discussion for the adoption and transfert of AgroPortal at INRAE are ongoing.

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

The AgroPortal team will continue to make its best to assure the software will be as FAIR as possible in the limit of its knowledge and possibilities and funding.

In the future we shall follow the recommendations of the Horizon Europe FAIR-IMPACT project on FAIR Research Software.

ONTOPORTAL: OntoPortal software (WP1)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

ONTOPORTAL identifies the software developed in the open source OntoPortal project, developed by the OntoPortal Alliance (<https://ontoportal.org/>) as well as the code developed by the LIRMM team especially. The software is contributed by members of the Alliance or other external contributors. Contributions are captured and tracked by the GitHub version control system. The code is open source and the documentation describes how it can be reused <https://ontoportal.github.io/documentation/> especially via the virtual appliance i.e., a virtual server machine embedding the complete code and deployment environment, allowing anyone to set up a local ontology repository and customize it.

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

Code is mainly developed in Ruby, Rails and Java using diverse IDEs.

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Documentation is available here: <https://ontoportals.github.io/documentation/>

The software project is not yet described by a metadata record using a software metadata vocabulary like CodeMeta.

Each project is described by a simple Readme file on GitHub.

Code is being developed continuously with new features being added and released on a regular basis. GitHub version control and issues are used to track changes. In addition, each GitHub project include specific release notes.

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

The software is developed by multiple developers from multiple organizations. The software is made publicly available "as this." Classic software development quality assurance methodology (code reviewing, testing and code sharing, etc.) is adopted by the OntoPortal Alliance teams; which does not guaranty any issues with the software. Documentation is systematically made available side-by-side on the code repository.

In addition, OntoPortal adopted an open and public research approach in developing the technology by using, every time possible, GitHub issues for research & development tasks. We do believe this make the whole scientific process more transparent, identifiable and reproducible.

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

Everything is archived and track using the GitHub version control system: <https://github.com/ontoportals> and more specifically <https://github.com/ontoportals-lirmm> for the contributions done in the D2KAB project.

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

We rely on GitHub infrastructure.

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

N/A

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

The software is licensed in BSD-2. The contributions of each are tracked via GitHub.

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

N/A

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

The software is hosted and maintained on GitHub:

- <https://github.com/ontoportall> for the contributions of the OntoPortal Alliance.
- <https://github.com/ontoportall-lirmm> for the contributions done in the D2KAB project.

There is no other restrictions of use than the ones of the BSD-2 license. No embargo.

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

We rely on GitHub infrastructure. In addition the software will automatically be archived by Software Heritage.

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

Any tool compliant with the Git versioning system. Deploying, executing and running the code is described in the documentation: <https://ontoportall.github.io/documentation/>

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

GitHub repository names are PIDs managed by GitHub. Ultimately Software Heritage will assign a SWID too.

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

The OntoPortal Alliance or any of the current member themselves are responsible for their contributions. The software will be maintained long term either by the Alliance or its members independently.

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

The OntoPortal Alliance will continue to make its best to assure the software will be as FAIR as possible in the limit of its knowledge and possibilities.

In the future we shall follow the recommendations of the Horizon Europe FAIR-IMPACT project on FAIR Research Software.

APMAP: AgroPortal mappings (WP2)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

APMAP identifies the mappings loaded and store within AgroPortal's mapping repository. The mappings are either:

- extracted from existing ontologies or vocabularies hosted on AgroPortal. Generally speaking, these mappings are under the same license as the ontologies containing them.
- harvested from external resources.
- automatically generated from automatic ontology alignment tools, then possibly validated manually.

Multiple mappings sets have been produced within D2KAB, see: MAPSET1, MAPSET2, MAPSET3. They are sposed to be loaded within AgroPortal's mapping repository before the end of D2KAB.

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

This dataset contains all the mappings extracted, generated or loaded by users between AgroPortal ontology concepts (APONTO) or from an ontology and towards a semantic resource external to AgroPortal.

The extracted or produced mappings are represented in RDF and labeled with a standard relationship such as skos:mappingRelation or owl:sameAs. These are the usual relationships both in existing semantic resources and in the mappings produced by automatic alignment tools.

The formats in which they will be represented are the classic RDF serializations (XML, turtle...) or CSV. Within D2KAB we have developed a procedure to load mappings in the new SSSOM standard format (see AgroPortal release 2.3).

Mappings set produced within D2KAB are manually/automatically generated and then validated by knowledge experts.

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

WP2 has committed to use the SSSOM specification (<https://mapping-commons.github.io/sssom/>) which is becoming a standard in the community.

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

The mappings are not curated within AgroPortal.

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

The mappings and their metadata are stored directly in the AgroPortal's mapping repository. See APONTO and APSOFT also.

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

N/A

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

N/A

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

In the case where we extract mappings from existing ontology files, we will consider them under the same licenses than the ontologies they are in. For harvested mappings, the license depends of the mapping producers, but we currently have not metadata property to store this information within AgroPortal's internal mapping model. For mappings automatically generated by AgroPortal, we consider them openly accessible.

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

N/A

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

No restrictions on sharing mappings. They will be added to AgroPortal as the project progresses and made openly accessible.

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

The mappings hosted on AgroPortal can be exported at a given time and the datasets produced can be stored on an external platform such as Research Data Gouv.

The data within AgroPortal's mapping repository will be maintained as APONTO and APSOFT.

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

The mappings are browsable within AgroPortal web application. As any data within AgroPortal they can accessed too via the AgroPortal REST web service API. See also APONTO.

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

AgroPortal does assign an internal identifier to each mappings store in the repository (except the one automatically generated). However these identifiers are not PIDs. The current mapping repository does not address this issue, as the model does not have a property to store an external PID assign to the mappings.

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

The mappings will be under the responsibility of the AgroPortal editorial team (LIRMM and MISTEA) and the original provider of these mappings e.g., scientists in WP2.

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

The costs linked to the creation of mappings are mainly external of AgroPortal. We are working with Horizon Europe FAIR-IMPACT project toward a specification of "FAIR mappings" that will eventually be implemented by OntoPortal/AgroPortal; however this is beyond D2KAB.

ALVISBSV: BSV specific text mining workflow (T4.3)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

Alvis is a suite of software components for text-mining (TM). It includes a TM workflow engine (*AlvisNLP*), a semantic search engine framework (*AlvisIR*), and a collaborative corpus annotation tool (*AlvisAE*).

The source code of *Alvis* components is hosted on GitHub (<https://github.com/Bibliome>), and distributed with the [Apache License Version 2](#). Evolution of this source code will remain on the same repository with the same license.

Workflows developed in previous projects can be reused, adapted and forked in the same way as a source code. The produced workflows will be made available on a public repository under a Open license.

Reference annotated corpora will be used to train TM components. Existing reference corpora are under Open licenses. These corpora can be augmented with additional documents, or new corpora can be annotated with *AlvisAE*. Reference corpora are often released during open challenges.

Semantic search engine indexes are directly produced by TM workflows, thus they can be replicated at will.

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

Workflows are low-volume (a few KB) XML files.

Reference datasets are limited in volume (a few MB) in formats specific to the TM community (*BioNLP-ST*, *BILOU*, *PubAnnotation*). These formats are converging to *RDF*.

Semantic Search engine indexes are high volume (several GB) software-specific binary data.

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

TM workflows are documented using several media, mainly formatted documents and self-contained brief documentation. They will be uploaded to the [OpenMinTeD](#) repository which requires a description using the *OMTD-SHARE* metadata schema.

Reference datasets are extensively documented through annotation guidelines. They will be uploaded on public repositories, such as [PubAnnotation](#).

Semantic Search engine indexes are not documented, they exist only through the search engine service.

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

The quality of a workflow is assessed through the correctness of the TM processing result. Non-regression tests will be designed to ensure that changes in a workflow do not degrade the results. Unit tests will be designed to ensure each step does not fail. Finally reference corpora allows to compute accuracy metrics of TM predictions.

The annotation of reference corpora follow a well established methodology for ensuring homogeneity and quality. This methodology uses a shared guideline document, and double-blind annotation.

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

Workflows and reference data are stored in several repositories. The redundancy ensures their perennity.

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

N/A

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

N/A

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Workflows creation and reuse can be legally treated as source code.

The property of reference corpora is divided in two objects. The property of source documents is retained by their owners. The property of the annotations are retained by the reference dataset creator. For technical reasons the source material must be distributed along with the annotations, it is usually regarded as "fair use".

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

N/A

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

There is no restriction or embargo for workflows or reference corpora.

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

Workflows and reference data are stored in several repositories. The redundancy ensures their perennity.

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

Workflows require a workflow engine to run them and require external resources. In order to facilitate their reproducibility, they will be embedded in container (Docker, Singularity) and/or package (Conda) artefacts.

Reference corpora can be exploited by a range of TM tools.

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

Workflows are by nature evolving objects, thus a global identifier is not meaningful.

Reference corpora will be stored in institutional databases that provide a unique and lasting identifier.

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

The workflow owner is responsible for its storage, evolution, distribution, and management.

The reference corpora owner is responsible for its storage, permanence, distribution, and management.

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

N/A

EPOP: Manually annotated corpus about plant epidemiology (T1.4)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

Le corpus EPOP (Epidemiomonitoring of Plant) est un ensemble de News du domaine de l'épidémiomonitoring en santé du végétal annotées manuellement par des entités et relations n-aires grâce à un groupe de plus de 30 experts du domaine. Nous ne prévoyons pas à court terme d'étendre ces données.

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

Le corpus EPOP est distribué au format standard BioNLP-ST. Il inclut plus de 7000 annotations d'entité et plus de 3000 relations dans un ensemble de 247 document.

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Le corpus EPOP est accompagné par un document de consignes d'annotation (guidelines) très détaillé, en version française et anglaise. Un article en préparation détaille la méthodologie depuis la collecte de documents jusqu'à la vérification de qualité des données.

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

Le contrôle de la qualité des données repose sur un processus manuel assisté d'étapes automatiques: l'annotation en double-aveugle, puis calcul automatique de cohérence et détection de possibles contradictions, puis révision. Le document de guidelines et la compétence des experts sont également des éléments de qualité.

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

Les données sont acquises par le logiciel AlvisAE qui gère les versions. Les résultats et avancement du contrôle de cohérence sont gérés dans la Forge institutionnelle.

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

Les données sont accessibles sur authentification institutionnelle et aux membres du groupe de travail uniquement.

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

N/A

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Le corpus inclut un ensemble de documents publics. La directive européenne de 2019 autorise leur exploitation à des fins de recherche. Le corpus dérivé pour publication respectera le droit de citation du Code de la Propriété Intellectuelle et la jurisprudence en la matière. Il sera composé de courts extraits.

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

N/A

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

Les données seront partagées en 2024. Les restrictions potentielles relèvent de la reproduction d'oeuvre (voir point précédent).

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

Elles seront préservées sur le long terme dans le dépôt recherche.data.gouv

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

L'accès aux données ne nécessitera pas de logiciel. Elles seront distribuées sous la forme d'une archive de fichiers. Les logiciels d'exploitation des données sont les logiciels d'extraction et de visualisation de l'information textuelle.

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

Elle sera assurée par le dépôt sur l'archive institutionnelle.

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

Robert Bossy et Claire Nédellec (INRAE) sera responsable de la gestion des données.

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

Les ressources nécessaires sont celles du dépôt recherche.data.gouv

MAPSET1: FCU-TAXREF alignement (WP2)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

Les données sont produites à dire d'experts ou à partir de sources de données existantes identifiées par les experts. Un ensemble de bonnes pratiques pour construire ces alignements sont décrites dans l'article

F. AMARDEILH, S. AUBIN, S. BERNARD, S. BRAVO, R. BOSSY, C. FARON, F. MICHEL, J. RAPHEL, C. ROUSSEY. Combining different points of view on plant descriptions: mapping agricultural plant roles and biological taxa. *Frontiers Artificial Intelligence, Section AI in Food, Agriculture and Water, Research Topic Knowledge Graph Technologies: the Next Frontier of the Food, Agriculture, and Water Domains*. Volume 6, 2023, doi: 10.3389/frai.2023.1188036, OA

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

Ce dataset est disponible actuellement sous la forme d'un fichier tabulé CSV suivant le standard SSSOM, mis à disposition

- sur le portail national Recherche Data Gouv : <https://entrepot.recherche.data.gouv.fr/dataset.xhtml?>

persistentId=doi:10.57745/LVRFWJ

- sur le site de frontiers <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frai.2023.1188036/full#supplementary-material>

A terme, les données de ce fichier d'alignement seront publiées sur Agroportal

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Le jeu de données suit le standard SSSOM avec les métadonnées associées spécifiques à la description d'alignements.

La représentation SSSOM est décrite dans l'article Nicolas Matentzoglou, James P Balhoff, Susan M Bello, Chris Bizon, Matthew Brush, Tiffany J Callahan, Christopher G Chute, William D Duncan, Chris T Evelo, Davera Gabriel, John Graybeal, Alasdair Gray, Benjamin M Gyori, Melissa Haendel, Henriette Harmse, Nomi L Harris, Ian Harrow, Harshad B Hegde, Amelia L Hoyt, Charles T Hoyt, Dazhi Jiao, Ernesto Jiménez-Ruiz, Simon Jupp, Hyeongsik Kim, Sebastian Koehler, Thomas Liener, Qinqin Long, James Malone, James A McLaughlin, Julie A McMurry, Sierra Moxon, Monica C Munoz-Torres, David Osumi-Sutherland, James A Overton, Bjoern Peters, Tim Putman, Núria Queralt-Rosinach, Kent Shefchek, Harold Solbrig, Anne Thessen, Tania Tudorache, Nicole Vasilevsky, Alex H Wagner, Christopher J Mungall, A Simple Standard for Sharing Ontological Mappings (SSSOM), Database, Volume 2022, 2022, baac035, <https://doi.org/10.1093/database/baac035>

Le jeu de données est décrit avec l'ensemble de métadonnées de Recherche Data Gouv, exportables dans plusieurs formats standards.

Un ensemble de bonnes pratiques pour construire ces alignements est décrit dans l'article

F. AMARDEILH, S. AUBIN, S. BERNARD, S. BRAVO, R. BOSSY, C. FARON, F. MICHEL, J. RAPHEL, C. ROUSSEY. Combining different points of view on plant descriptions: mapping agricultural plant roles and biological taxa. *Frontiers Artificial Intelligence, Section AI in Food, Agriculture and Water, Research Topic Knowledge Graph Technologies: the Next Frontier of the Food, Agriculture, and Water Domains*. Volume 6, 2023, doi: 10.3389/frai.2023.1188036, OA

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

La qualité des données est assurée par les experts.

Concernant le format du fichier, lorsque Agroportal arrive à ingérer les fichiers csv alors cela prouve que le standard SSSOM est correctement suivi

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

A chaque nouvelle version, un nouveau fichier csv suivant le standard SSSOM sera produit et mis à disposition sur Recherche Data Gouv.

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

Les données sont sécurisées par Recherche Data Gouv.

Il n'y a pas de données sensibles

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

Non concerné

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Le jeu de données est disponible sous licence Etalab 2.0
Les auteurs sont listés dans les métadonnées

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

Non concerné

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

Les données sont sous licence ouverte Etalab 2.0
Aucune restriction au partage

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

L'ensemble des données collectées sont publiées
Recherche Data Gouv est utilisé pour stocker le fichier tabulé à long terme.

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

Un navigateur web et un traitement de fichier tabulé sont nécessaires pour lire les données

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

Recherche Data Gouv fournit un doi au jeu de données.

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

Catherine Roussey est responsable du jeu de données avec plusieurs partenaires en fonction du type de plante alignée.
L'entreprise Elzeard est responsable sur les alignements des légumes.
INRAE est responsable de la mise à disposition du jeu de données.

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

Le projet D2KAB a financé la recherche, les tests et l'adoption du standard de représentation d'alignements SSSOM dans le cadre du WP2 et des tâches 4.3 et 4.4. SSSOM est développé dans un objectif de FAIRisation des alignements de ressources sémantiques.

MAPSET2: WTO-CO_321 alignment (WP2)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

Les données sont produites à dire d'experts ou à partir de sources de données existantes identifiées par les experts. Un ensemble de bonnes pratiques pour construire ces alignements sont décrites dans un guide à destination des experts et des utilisateurs du jeu de données.

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

Le jeu de données contient quelques centaines d'alignements entre l'ontologie WTO et l'ontologie CO_321.

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Le jeu de données suit le standard SSSOM avec les métadonnées associées spécifiques à la description d'alignements.

La représentation SSSOM est décrite dans l'article Nicolas Matentzoglou, James P Balhoff, Susan M Bello, Chris Bizon, Matthew Brush, Tiffany J Callahan, Christopher G Chute, William D Duncan, Chris T Evelo, Davera Gabriel, John Graybeal, Alasdair Gray, Benjamin M Gyori, Melissa Haendel, Henriette Harmse, Nomi L Harris, Ian Harrow, Harshad B Hegde, Amelia L Hoyt, Charles T Hoyt, Dazhi Jiao, Ernesto Jiménez-Ruiz, Simon Jupp, Hyeongsik Kim, Sebastian Koehler, Thomas Liener, Qinqin Long, James Malone, James A McLaughlin, Julie A McMurry, Sierra Moxon, Monica C Munoz-Torres, David Osumi-Sutherland, James A Overton, Bjoern Peters, Tim Putman, Núria Queralt-Rosinach, Kent Shefchek, Harold Solbrig, Anne Thessen, Tania Tudorache, Nicole Vasilevsky, Alex H Wagner, Christopher J Mungall, A Simple Standard for Sharing Ontological Mappings (SSSOM), Database, Volume 2022, 2022, baac035, <https://doi.org/10.1093/database/baac035>

Le jeu de données est décrit avec l'ensemble de métadonnées de Recherche Data Gouv, exportables dans plusieurs formats standards.

Le jeu de données contient un fichier de règles expliquant les raisons des alignements.

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

La qualité des données est assurée par les experts.

Concernant le format du fichier, lorsque Agroportal arrive à ingérer les fichiers csv alors cela prouve que le standard SSSOM est correctement suivi

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

Le jeu de données et les métadonnées sont stockés sur Recherche Data Gouv et le seront aussi à terme sur Agroportal.

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

La sécurité est assurée par Recherche Data Gouv

Il n'y a pas de données sensibles

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

Non concerné

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Le jeu de données est disponible sous licence Etalab 2.0
Les auteurs sont listés dans les métadonnées

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

Non concerné

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

Les données sont sous licence ouverte Etalab 2.0
Aucune restriction au partage

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

Seuls les alignements "simples" (1 à 1) sont publiés dans un premier temps. Les alignements complexes seront traités ultérieurement
Recherche Data Gouv est utilisé pour stocker le fichier tabulé à long terme.

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

Un navigateur web et un traitement de fichier tabulé sont nécessaires pour lire les données

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

Recherche Data Gouv fournit un doi au jeu de données.

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

INRAE est responsable de la mise à disposition du jeu de données.

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

Le projet D2KAB a financé la recherche, les tests et l'adoption du standard de représentation d'alignements SSSOM dans le cadre du WP2 et des tâches 4.3 et 4.4. SSSOM est développé dans un objectif de FAIRisation des alignements de ressources sémantiques.

Les auteurs s'appuient sur le service Recherche Data Gouv pour les aspects F et A

AMLE: Extension of AML (WP2)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

AML-E (AgreementMakerLight Extended) est une extension du logiciel "AgreementMaker, l'un des principaux systèmes de mise en correspondance d'ontologies.

Le code initial est accessible sur github (<https://github.com/AgreementMakerLight/AML-Project>)

Le code portant sur les extensions est accessible sur la forge institutionnelle INRAE (<https://forgemia.inra.fr/christian.pichot/AML-Project>)

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

AML-E est développé en java

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

La documentation est portée par la forge, en particulier dans un fichier dédié (https://forgemia.inra.fr/christian.pichot/AML-Project/-/blob/master/doc_extended.md)

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

Tests sur le code développé

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

Suivi des évolutions et stockage du code sur la forge. Le code est également sauvegardé dans le cadre des procédures de sauvegardes institutionnelles des postes de développement.

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

Pas de données sensibles

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

Sans objet

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Législation sur les codes développés dans le cadre de financements publics. Loi Lemaire 2016-1321 du 7 octobre 2016. Contexte du Plan National Science Ouverte

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

Sans objet

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

Projet public sur la forge

Licence Apache Version 2.0 (<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>)

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

Sans objet au delà des codes hébergés sur la forge institutionnelle INRAE

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

GIT, pour clonage depuis la forge

Environnement JAVA pour l'exécution du code

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

Publication du code à prévoir dans Software Heritage.

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

Equipe numérique et Système d'Information de l'URFM ([lien](#)), INRAE PACA

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

Ressources URFM consacrées au numérique

D2KARTO: Service de cartographie de l'ensemble des KG de D2KAB (WP3)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

D2KARTO réutilise le logiciel KartoGraphi (<http://prod-dekalog.inria.fr/>) développé dans le cadre d'un autre projet (DEKALOG).

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

D2KARTO est développé en Javascript

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

cf GitHub du projet <https://github.com/Wimmics/dekalog/tree/master/LODMap> et article <https://hal.science/hal-03652865/>

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

N/A

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

GitHub du projet: <https://github.com/Wimmics/dekalog/tree/master/LODMap>

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

Non applicable, code ouvert

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

N/A

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Logiciel sous licence GNU General Public License

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

N/A

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

Code ouvert disponible sur le Github <https://github.com/Wimmics/dekalog/tree/master/LODMap>

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

Dépôt à venir sur Software Heritage et HAL

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

Code Javascript exécutable sur un simple navigateur Web.

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

Dépôt sur Software Heritage et HAL.

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

Logiciel ouvert et maintenance en mode best effort.

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

Logiciel ouvert hébergé sur Software Heritage et HAL pour préservation à long terme.

FSQE: Federated SPARQL Query Engine (WP3)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

Extension du logiciel existant Corese

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

Logiciel développé en Java

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Github du projet : <https://github.com/Wimmics/corese/>

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

N/A

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

Logiciel Corese déposé sur HAL (<https://hal.science/hal-04170333v1>) et Software Heritage ([sw.h:1.dir:7ec9a0bccba1254457985de26d524d0d5c4a9c5](https://sw.hub.io/dirs/7ec9a0bccba1254457985de26d524d0d5c4a9c5).)

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

Non applicable, code ouvert

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

N/A

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Logiciel sous Licence "CeCILL-C FREE SOFTWARE LICENSE AGREEMENT"

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

N/A

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

Code ouvert disponible sur le Github <https://github.com/Wimmics/corese/>

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

Code déposé sur Software Heritage et HAL.

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

Plateforme Java

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

Dépôt sur Software Heritage

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

Inria

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

Logiciel ouvert hébergé sur Software Heritage et HAL pour préservation à long terme.

DATALINK: Benchmark for agronomy and biodiversity data linking (WP3)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

Not yet determined.

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

To be specified later (C. Jonquet, K. Todorov, P. Larmande).

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

To be specified later (C. Jonquet, K. Todorov, P. Larmande).

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

To be specified later (C. Jonquet, K. Todorov, P. Larmande).

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

To be specified later (C. Jonquet, K. Todorov, P. Larmande).

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

To be specified later (C. Jonquet, K. Todorov, P. Larmande).

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

To be specified later (C. Jonquet, K. Todorov, P. Larmande).

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

To be specified later (C. Jonquet, K. Todorov, P. Larmande).

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

To be specified later (C. Jonquet, K. Todorov, P. Larmande).

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

To be specified later (C. Jonquet, K. Todorov, P. Larmande).

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

To be specified later (C. Jonquet, K. Todorov, P. Larmande).

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

To be specified later (C. Jonquet, K. Todorov, P. Larmande).

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

To be specified later (C. Jonquet, K. Todorov, P. Larmande).

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-

dire le gestionnaire des données) ?

To be specified later (C. Jonquet, K. Todorov, P. Larmande).

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

To be specified later (C. Jonquet, K. Todorov, P. Larmande).

AGROLD: Agronomic Linked Data RDF knowledge base (WP3)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

Raw Data are download from various sources. See the online documentation for the source list

<http://agrold.southgreen.fr/agrold/documentation.jsp>

Data are transformed in RDF through various python scripts available on the Github

https://github.com/SouthGreenPlatform/AgroLD_ETL/

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

All data produced are RDF knowledge graphs. Currently the format available is RDF Turtle.

There are currently 50 datasets produced from 12 datasources. Overall size is 200Go

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Metadonnées et documentation sont disponibles sur le portail de l'application

<http://agrold.southgreen.fr/agrold/documentation.jsp>

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

To be specified later (Pierre Larmande).

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

Les metadonnees seront stockees sur <https://dataverse.ird.fr/>
les donnees seront stockees sur <http://agroid.org>

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

Les données sensibles auront une licence d'utilisation differente et ne seront pas exposées sur un serveur public.
La securité des données sensibles sera effectuée par un moyen d'authentification et une licence d'utilisation

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

Aucune donnees a caractere personnel ne sera traitees

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

To be specified later (Pierre Larmande).

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

To be specified later (Pierre Larmande).

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

All datasets integrated are available publicly.

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

- RDF datasets are stored on the VM database server as well as on another NAS storage server. Furthermore all RDF graphs are uploaded on LODCLOUD.org

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

AgroLD provides several web UI for different users profiles from browsing interface to programmatic ones.

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

- each dataset is identified with a URI
- each dataset is described with a VOID metadata document

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

Pierre Larmande chercheur IRD sera responsable de la gestion des données

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

To be specified later (Pierre Larmande).

AGROLDVIZ : Outil de visualisation de résultats de requêtes SPARQL à AGROLD (WP3)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes

seront-elles réutilisées ?

AGROLDVIZ réutilise le logiciel générique LDViz <http://dataviz.i3s.unice.fr/ldviz/> et l'applique aux données de AGROLD.

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

AGROLDVIZ est développé en Javascript. Les données utilisées sont celles de AGROLD.

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Cf. Github du projet <https://github.com/Wimmics/ldviz>

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

N/A

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

Github du projet <https://github.com/Wimmics/ldviz>

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

Le logiciel implémente la gestion d'utilisateurs authentifiés par mot de passe afin de restreindre l'accès aux actions critiques.

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

N/A

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Logiciel sous licence ouverte Apache 2.0

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

N/A

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

Code ouvert disponible sur le Github <https://github.com/Wimmics/ldviz>

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

Dépôt à venir sur Software Heritage et HAL.

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

L'application LDViz consiste en un client web écrit en Javascript (exécutable sur un simple navigateur), et un serveur écrit en Node.js.

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

Dépôt à venir sur Software Heritage et HAL.

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

Logiciel ouvert et maintenance en mode best effort.

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

Logiciel hébergé sur Software Heritage et HAL pour préservation à long terme.

WEKG: Ontology for Observational Weather Data (WP3)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

non applicable, nouveau modèle créé, qui ne dépend pas de données recueillies, possibilité d'avoir des versions ultérieures.

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

données produites: un modèle formalisé en RDFS/OWL et SKOS.

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

métadonnées en RDF fournies dans le modèle lui-même, décrivant version et auteurs

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

non applicable

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

sur gitHub: <https://github.com/Wimmics/wekg-ontology>

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

non applicable

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

non applicable

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

licence creatives common attribution (cc-by)

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

non applicable

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

pas d'embargo, données déjà disponibles

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

données préservées sur gitHub: <https://github.com/Wimmics/wekg-ontology>

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

Edition avec un éditeur d'ontologie et interrogation via le point d'accès <https://wekg.i3s.unice.fr/sparql> avec des requêtes SPARQL.

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

DOI attribué automatiquement par zenodo lors du dépôt

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

Nadia Yacoubi maître de conférence à l'université Lyon1, Catherine Faron professeur Université Côte d'Azur et Franck Michel ingénieur de recherche CNRS

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

les gestionnaires sont des chercheurs permanents

WEKGMF: Knowledge Graph of Observational Weather Data from Meteo France Archive (WP3)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

Transformation en RDF de données ouvertes de Météo France: https://donneespubliques.meteofrance.fr/?fond=produit&id_produit=90&id_rubrique=32. Il s'agit de données d'observation météorologiques produites par 62 stations météorologiques (SYNOP).

La transformation est réalisée à l'aide de l'outil Morph xR2RML <https://github.com/frmichel/morph-xr2rml/>, doi: 10.5281/zenodo.8276859, et d'un ensemble de règles de transformation dédiées <https://github.com/Wimmics/weather-kg/tree/main/meteo/Lifting-dataset/xr2rml>

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

Les données de Météo France sont au format CSV, elles sont transformées en RDF.

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description du dataset selon les principes FAIR et vocabulaires standards, fournie en RDF dans le dataset: <https://github.com/Wimmics/weather-kg/tree/main/meteo/WeKGMF-metadata>

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

Nous considérons que le contrôle de qualité est réalisé en amont par Météo France sur les données source que nous transformons en RDF.

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

Données et métadonnées stockées sur gitHub: <https://github.com/Wimmics/weather-kg/tree/main/meteo>

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

non applicable

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

non applicable

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Licence ouverte V2.0 <https://skosmos.loterre.fr/TSO/fr/page/-ZKK6WW4X-W>

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

non applicable

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

pas d'embargo, données déjà disponibles

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

sur zenodo

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

Edition des données avec un éditeur de texte RDF et interrogation via le point d'accès <https://weakg.i3s.unice.fr/sparql> avec des requêtes SPARQL.

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

DOI attribué automatiquement par zenodo lors du dépôt

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

Nadia Yacoubi maître de conférence à l'université Lyon1, Catherine Faron professeur Université Côte d'Azur et Franck Michel ingénieur de recherche CNRS

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

les gestionnaires sont des chercheurs permanents.

WHEATSLKG: Knowledge Graph of Wheat Genomics Scientific Literature (WP3)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

Transformation en RDF de données produites par l'outil ALVISNLP <https://bibliome.github.io/alvisnlp/>

Il s'agit des entités nommées extraites sur un corpus de littérature scientifique relative au blé extrait de PubMed.

La transformation est réalisée à l'aide de l'outil Morph-xR2RML <https://github.com/frmichel/morph-xr2rml/>

10.5281/zenodo.8276859 et d'un ensemble de règles de transformation dédiées

<https://github.com/Wimmics/WheatGenomicsSLKG/tree/main/mapping-rules>

Extraction des métadonnées bibliographiques de ces articles à l'aide d'un SPARQL micro-service dédié: https://sparql-micro-services.org/service/pubmed/getArticleByPMId_sd/, <https://github.com/frmichel/sparql-micro-service/>, doi:

10.5281/zenodo.8191997

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

les données source sont au format CSV, les données produites sont au format RDF.

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description du dataset selon les principes FAIR et vocabulaires standards, fournie en RDF dans le dataset:

<https://github.com/Wimmics/WheatGenomicsSLKG/tree/main/dataset>

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

Nous considérons que le contrôle de qualité est réalisé en amont par les producteurs des données source que nous transformons en RDF.

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

gitHub: <https://github.com/Wimmics/WheatGenomicsSLKG/tree/main/dataset>

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

non applicable

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

non applicable

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Open Data Commons Attribution License v1.0 (ODC-By-1.0) license.

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

non applicable

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

pas d'embargo, données déjà disponibles

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

sur zenodo

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

Edition des données avec un éditeur de texte RDF et interrogation via le point d'accès <http://d2kab.i3s.unice.fr/sparql> avec des requêtes SPARQL.

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

DOI attribué automatiquement par zenodo lors du dépôt

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

Nadia Yacoubi maître de conférence à l'université Lyon1, Catherine Faron professeur Université Côte d'Azur et Franck Michel ingénieur de recherche CNRS

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

les gestionnaires sont des chercheurs permanents

WHEATOKG: Knowledge Graph of Wheat Crop Observations (WP3)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

Transformation en RDF de données d'observation de cultures du blé fournies par l'URGI générées par l'API BrAPI (Breeding API - <https://brapi.org/>).

Il s'agit de données d'observations obtenues au cours de plusieurs études menées par l'URGI sur des sites de culture en France. La transformation est réalisée à l'aide de l'outil Morph-xR2RML <https://github.com/frmichel/morph-xr2rml/>, doi: 10.5281/zenodo.8276859 et d'un ensemble de règles de transformation dédiées: https://github.com/Wimmics/WheatOKG/tree/main/URGI/mapping_rules

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

Les données source sont au format CSV, les données produites sont au format RDF.

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description du dataset selon les principes FAIR et vocabulaires standards, fournie en RDF dans le dataset

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

Nous considérons que le contrôle de qualité est réalisé en amont par les producteurs des données source que nous transformons en RDF.

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

gitHub: <https://github.com/Wimmics/WheatOKG>

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

non applicable

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

non applicable

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Open Data Commons Attribution License v1.0 (ODC-By-1.0) license.

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

non applicable

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

pas d'embargo, données déjà disponibles

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

sur zenodo

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

Question sans réponse.

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

DOI attribué automatiquement par zenodo lors du dépôt

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

Nadia Yacoubi maître de conférence à l'université Lyon1, Catherine Faron professeur Université Côte d'Azur et Franck Michel ingénieur de recherche CNRS, Cyril Pommier ingénieur de recherche Inrae

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

Les gestionnaires sont des chercheurs permanents

RICESLKG: Knowledge Graph of Rice Genomics Scientific Literature (WP3)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

Les données ont été produites a partir des resumé scientifique de PubMed. Elle sont mis a disposition sur le graphe de connaissance D2KAB

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

Les données sont de types RDF au format turtle, de 100 Mo

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

The following ontologies have been reused to annotate datasets

- Plant Phenological Description Ontology (PPDO)
- The French Crop Usage (FCU) thesaurus
- The NCBITaxon ontology
- The Wheat Trait and Phenotype Ontology (WTO)
- W3C Web Annotation Ontology (OA)
- Dublin Core
- FRBR aligned bibliographic ontology (FaBiO)
- bibliographic ontology (BIBO)
- Dolce Ultra Light (DUL)
- PROV Ontology (PROV)
- FRrequency, Attestation and Corpus information (FRAC)
- the LExicon Model for ONtologies (LEMON)
- Schema.org.

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

Les controles seront fait par les pipelines

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

Les donnees et metadonees seront sauvegardees sur le github <https://github.com/ANR-DIG-AI/RiceGenomicsSLKG>

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

non pertinent car les donnees sont publiques

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

non concerné

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

non concerné

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

non concerné

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

Les données seront partagées par le site Github <https://github.com/ANR-DIG-AI/RiceGenomicsSLKG>
Les licences seront ouvertes en libre acces

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

Les données seront archivées sur Data.gouv

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

Les outils seront des bases de données classique du web semantique

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

Cela sera pris en charge par data.gouv

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

Dr. Pierre Larmande, chercheur, IRD

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

Les données seront statiques et seront exposées sur un entrepôt de données ouvertes

DLinker: A generic instance matching system (WP3)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

Question sans réponse.

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

Les données produites sont des données RDF.

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

DLINKER utilise les standards du W3C pour effectuer le liage. Les ontologies utilisées sont RDFS et OWL.

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

Question sans réponse.

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

Le logiciel est stocké sur GitHub [Lien]

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

pas concerné

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

pas concerné

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

pas concerné

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

pas concerné

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

DLINKER sera accessible sur GitHub

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

DLINKER sera préservé sur GitHub et Zenodo

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

DLINKER nécessitera Docker pour fonctionner

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

Le DOI sera généré par les hébergeurs

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

Dr. Pierre Larmande, chercheur IRD

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

Nous utiliserons les ressources de data.gouv

ATWEBSOFT: AtWeb (Annotated Tables of the WEB) software extensions (T4.1)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

@Web est un outil Web d'annotation de tableaux guidée par une ontologie de domaine. Les sources actuels d'@Web seront réutilisés et étendus.

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

Les sources actuels d'@Web seront réutilisés et étendus.

Les langages utilisés sont Java, HTML, XML, RDF, OWL, SPARQL, SQL, SHACL

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Le logiciel @Web est présenté sur le site <https://www6.inrae.fr/cati-icat-atweb/>

Le fonctionnement du logiciel a été décrit dans plusieurs articles scientifiques: <https://www6.inrae.fr/cati-icat-atweb/Publications>. Dans D2KAB, un rapport technique [Kessler 2022] décrit l'implémentation logicielle qui permet de gérer l'extension de la RTO à la représentation de contraintes et triggers ainsi que les tests réalisés sur les données RDF disponibles dans l'entrepôt @Web. Hugo Kessler. Développement d'un module de gestion de contraintes au sein d'un éditeur de Ressource Termino-Ontologique. [Rapport de recherche] IATE. 2022. (hal-03682376) <https://hal-lirmm.ccsd.cnrs.fr/D2KAB/hal-03682376v1>

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

Le contrôle de la qualité du code source est assuré par le calcul d'un ensemble de métriques permettant de s'assurer de sa maintenabilité, sa fiabilité et du respect des conventions de nommage fréquemment utilisées dans le développement logiciel. Il est également réalisé par des revues de code.

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

L'ensemble du code source et des données utiles à celui-ci seront hébergées sur les serveurs préconisées par l'INRAE (forge MIA), la sauvegarde et le maintien en condition opérationnelle sont assurés par les structures administrant ces serveurs (DSI INRAE).

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

L'accès aux différents serveurs hébergeant le code source est limité aux personnels de l'ESR disposant des autorisations nécessaires. Les autorisations sont allouées par les gestionnaires du projet.

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

Non pertinent.

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

L'accès au code source est limité aux seuls personnels de l'ESR autorisés à y accéder par les gestionnaires du projet. La licence applicable sera CeCILL-C car cette licence est adaptée à la réutilisation de composants logiciels.

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

Non pertinent.

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

Le logiciel/code source est partagé sur la forge MIA.
TO DO Julien

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

Le code source est déposé périodiquement sur un serveur (forge MIA INRAE) permettant sa sauvegarde et sa conservation sur le long terme.

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

L'accès au code source se fait au travers d'un logiciel client GIT (projet opensource largement répandu et supporté par la communauté).

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

La forge MIA sera moissonnée par Software Heritage qui attribuera un identifiant.

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

Les gestionnaires des sources sont actuellement les membres de l'équipe ICO de INRAE-IATE et de l'équipe EKINOCS INRAE-MIA:

- Patrice Buche, IR INRAE
- Julien Cufi, IE INRAE
- Luc Menut, AI INRAE
- Stéphane Dervaux, IE INRAE

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

Cet aspect sera traité dans le cadre de la mise en place du moissonnage de la forge MIA par Software Heritage.

ATWEBONTO: AtWeb ontology extensions (T4.1)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

Dans D2KAB, la core ontology OWL/SKOS d'@Web a été réutilisée et étendue. L'extension a permis de représenter des contraintes SHACL et des triggers en LDScript pouvant s'appliquer à des données représentées en RDF avec la core ontology.

Les ontologies de domaine Transmat (transfert de matière dans les emballages alimentaires - <http://agroportal.lirmm.fr/ontologies/TRANSMAT>) et Biorefinery (transformation de la biomasse ligne-cellulosique - <http://agroportal.lirmm.fr/ontologies/BIOREFINERY>) ont été réutilisées et étendues avec des contraintes et des triggers de domaine.

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

Les données RDF annotées avec les ontologies Transmat et Biorefinery disponibles dans l'entrepôt de données @Web (<http://pfl.grignon.inra.fr/atWeb/>) ont été réutilisées pour tester le bon fonctionnement des contraintes exprimées en SHACL et des triggers en LDScript.

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Les données sont annotées avec les concepts (métadonnées) des ontologies de domaine Transmat et Biorefinery. Un rapport technique [Kessler 2022] décrit l'extension de la RTO à la représentation de contraintes et triggers ainsi que les tests réalisés sur les données RDF disponibles dans l'entrepôt @Web.
Hugo Kessler. Développement d'un module de gestion de contraintes au sein d'un éditeur de Ressource Termino-Ontologique. [Rapport de recherche] IATE. 2022. (hal-03682376) <https://hal-lirmm.ccsd.cnrs.fr/D2KAB/hal-03682376v1>

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

Les indicateurs de contrôle de qualité des données seront:

- 1) Nombre et liste des contraintes utilisées
- 2) Nombre de données vérifiées avec les contraintes
- 3) Nombre de données invalides
- 4) Nombre de données corrigées

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

Les données sont stockées dans le triple store @Web au format RDF. Elles peuvent être répliquées sur le dataverse INRA par le propriétaire des données.
Les métadonnées (versions des ontologies de domaine au format @Web) sont stockées dans le triple store @Web au format OWL.

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

@Web est déployé sur le data center Ile de France et donc bénéficie des dispositifs de sécurité de celui-ci et des dispositifs de sauvegarde associé (avec un mois de rétention).
@Web gère un dispositif d'authentification pour restreindre l'accès aux données sensibles.

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

Non pertinent.

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les

données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Une licence CC-BY 2.0 est accordée sur les données et métadonnées et est visible sur le dataverse INRAE.

Une licence CC-BY 2.0 est accordée sur les métadonnées et est visible sur @Web.

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

Non pertinent.

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

Les données et métadonnées sont déjà en ligne sur @Web et téléchargeables. Elles sont également accessibles depuis le sparql endpoint @Web.

@Web gère un dispositif d'authentification pour restreindre l'accès aux données sensibles.

Un embargo peut être défini le temps du processus de publication des données (scientific paper, data paper).@Web permet de gérer des données confidentielles pour les plateformes produisant des données pour des partenaires industriels. Ces données sont enregistrées dans des dossiers privées accessibles par login.

Les fichiers contenant les contraintes SHACL sont enregistrés sur la forge MIA. Une licence CECILL leur sera associée.

TO DO Julien

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

Il n'y a pas de politique générale. La décision est laissée à l'utilisateur d'@Web qui a la possibilité de répliquer ses données sur le dataverse INRAE.

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

@Web propose des outils de navigation dans les métadonnées et les données.

Il propose également un module d'interrogation.

Un accès aux données est possible par sparql endpoint.

Les données répliquées sur le dataverse INRA sont accessibles avec les outils de celui-ci.

Les données sont enregistrées dans des formats standard (RDF, OWL, SPARQL, SHACL) du W3C. Ils sont donc éditables avec les outils à l'état de l'art supportant les standards du W3C.

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

La fonctionnalité existe déjà sur @Web. L'utilisateur peut répliquer ses données sur le dataverse INRAE.

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

Les gestionnaires des données sont actuellement les membres de l'équipe ICO de l'INRAE-IATE:

- Patrice Buche, IR INRAE
- Julien Cufi, IE INRAE
- Luc Menut, AI INRAE

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

C'est la réplique des données sur le dataverse INRAE qui garantit la FAIRification des données.

PO2TOBN: Automated SHACL generation engine (T4.1)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

Des données expérimentales, au format de la base de données PO2/Bagatel, sur la fabrication de composites biosourcés et biodégradables générées dans le cadre de plusieurs projets ont été réutilisées. Dans D2KAB, des règles ont été apprises à partir de ces données par un apprentissage avec un réseau bayésien. Ces règles ont été réutilisées pour générer des contraintes au format SHACL. Un ensemble de codes Python a été développé pour générer les règles et contraintes. De nouvelles données expérimentales ont été produites et enregistrées dans PO2/Bagatel. L'ensemble de ces données fait partie de l'objet PO2TOBN.

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

cf question 1a.

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Plusieurs ressources ont été produites:

1. un data paper décrivant les données expérimentales réutilisées [Munch et al. 2022a]
2. quatre articles décrivant la méthodologie de production des règles [Munch et al. 2021, Munch et al. 2022b, Munch et al. 2022c, Munch et al. 2022d]
3. un rapport de stage décrivant la méthodologie de production des contraintes SHACL [Buonomo 2023]

[Buonomo 2023] TO DO à enregistrer sur HAL (Patrice)

[Munch et al. 2022a]: Mélanie Munch, Patrice Buche, Stéphane Dervaux, Amélie Breysse, Marie-Alix Berthet, et al.. Biocomposites from poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) and lignocellulosic fillers: Processes stored in data warehouse structured by an ontology. *Data in Brief*, 2022, 42, pp.108191. (10.1016/j.dib.2022.108191). (hal-03650668v2) <https://hal-lirmm.ccsd.cnrs.fr/D2KAB/hal-03650668v2>

[Munch et al. 2021] Mélanie Munch, Patrice Buche, Cristina Manfredotti, Pierre-Henri Wuillemin, Helene Angellier-Coussy. A process reverse engineering approach using Process and Observation Ontology and Probabilistic Relational Models: application to processing of bio-composites for food packaging. *MTSR 2021 - 15th International Conference on Metadata and Semantics Research*, Nov 2021, Madrid, Spain. pp.3-15, (10.1007/978-3-030-98876-0_1). (hal-03474067) <https://hal-lirmm.ccsd.cnrs.fr/D2KAB/hal-03474067v1>

[Munch et al. 2022b] Mélanie Munch, Patrice Buche, Cristina Manfredotti, Pierre-Henri Wuillemin, Helene Angellier-Coussy. Une approche d'ingénierie inverse combinant ontologies et modèles relationnels probabilistes: application aux emballages bio-composites. *IC@PFIA 2022 - Plate-Forme Intelligence Artificielle*, Jun 2022, Saint-Etienne, France. (hal-03682416) <https://hal-lirmm.ccsd.cnrs.fr/D2KAB/hal-03682416v1>

[Munch et al. 2022c] Mélanie Munch, Patrice Buche, Stéphane Dervaux, Juliette Dibie, Liliana L. Ibanescu, et al.. Combining ontology and probabilistic models for the design of bio-based product transformation processes. *Expert Systems with Applications*, 2022, 203, pp.117406. (10.1016/j.eswa.2022.117406). (hal-03662183) <https://hal-lirmm.ccsd.cnrs.fr/D2KAB/hal-03662183v1>

[Munch et al. 2022d] Mélanie Munch, Patrice Buche, Helene Angellier-Coussy, Cristina Manfredotti, Pierre-Henri Wuillemin. Formalising contextual expert knowledge for causal discovery in linked knowledge graphs about transformation processes: application to processing of bio-composites for food packaging. *International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies*, 2022, 16 (1), pp.1-15. (10.1504/IJMSO.2022.131129). (hal-04115029) <https://hal-lirmm.ccsd.cnrs.fr/D2KAB/hal-04115029v1>

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

La qualité des données expérimentales est assurée par le modèle de données sous-jacent (PO2/TransformON), et est également garantie par les échanges réguliers avec les techniciens et chercheurs ayant réalisés les expérimentations.

La qualité du code source a été assurée au travers de revues de code régulières avec les ingénieurs et chercheurs au cours de sa réalisation.

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

Les données et métadonnées seront stockées dans le triplestore de l'application PO2 déployé sur une infrastructure hébergée sur datacenter IdF. La sauvegarde s'appuie sur le système de sauvegarde de VM mis en place par la DSI.

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

L'accès aux données requiert une authentification et un système de gestion des droits fait partie intégrante de l'écosystème PO2 afin de cloisonner les jeux de données sur les différents projets.

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

Non applicable.

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

La licence applicable choisie sera CeCILL-C car cette licence est adaptée à la réutilisation de composants logiciels, elle est compatible vis à vis des bibliothèques réutilisées.

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

Non applicable.

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

Les données seront mise à disposition via un dépôt public git sur la forge logicielle INRAE. Pas d'embargo à définir.

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

Pour les données expérimentales, il n'y a pas de politique générale. La décision est laissée à l'utilisateur d'@Web qui a la possibilité de répliquer ses données sur le dataverse INRAE.

Le code source est déposé périodiquement sur un serveur (forge MIA INRAE) permettant sa sauvegarde, cette forge est moissonnée par software héritage ce qui assure la conservation sur le long terme.

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

PO2 propose des outils de navigation dans les métadonnées et les données.
Il propose également un module d'interrogation.
Un accès aux données est possible par sparql endpoint.

Les données répliquées sur le dataverse INRA sont accessibles avec les outils de celui-ci.

Les données sont enregistrées dans des formats standard (RDF, OWL, SPARQL, SHACL) du W3C. Ils sont donc éditables avec les outils à l'état de l'art supportant les standards du W3C.

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

La fonctionnalité existe déjà sur PO2. L'utilisateur peut répliquer ses données sur le dataverse INRAE.

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

Les gestionnaires des sources sont actuellement les membres de l'équipe ICO de INRAE-IATE et de l'équipe EKINOCS INRAE-MIA:

Patrice Buche, IR INRAE

Julien Cufi, IE INRAE

Luc Menut, AI INRAE

Stéphane Dervaux, IE INRAE

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

Pour les sources, cet aspect sera traité dans le cadre de la mise en place du moissonnage de la forge MIA par Software Heritage. Pour les données, c'est la répllication des données sur le dataverse INRAE qui garantit la FAIRification des données.

EPHY: E-PHY ontologie (WP4)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

Le catalogue E-Phy, produit par l'ANSES contient l'ensemble des données des produits (produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture, adjuvants, produits mixtes et mélanges) couverts par une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) ou un permis de commerce parallèle.

Nous avons formalisé le catalogue E-PHY (et son csous catalogue ITAB) sous forme d'une base de connaissances OWL constituée d'un modèle ontologique, de ses instances et d'alignements vers d'autres ontologies.

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

L'agence partage ce catalogue via [l'application web E-Phy](#) qui est un reflet de l'état actuel des autorisations de produits et qui permet de faire des recherches pour retrouver un produit par numéro AMM, usage ou composition.

La ressource ITAB est un autre 'catalogue' sous le nom de [Guide des produits de protection des cultures utilisables en Agriculture Biologique](#) en France produit par L'Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) qui maintient, de manière distincte de l'ANSES, une liste des produits de protection des cultures, utilisables dans le cadre de la production biologique. Cependant, tous les produits du guide ITAB (version de septembre 2014 en ligne) sont inclus dans la base de données E-Phy dénotés avec la propriété "mentions-autorisées=utilisable en agriculture biologique".

Les fichiers publiés mensuellement sur la plateforme data.gouv.fr: <https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-ouvertes-du-catalogue-e-phy-des-produits-phytopharmaceutiques-matieres-fertilisantes-et-supports-de-culture-adjuvants-produits-mixtes-et-melanges/>

Ils sont un export du catalogue en CSV et XML. Nous avons utilisé les versions de 27 octobre 2020 (decisionamm-intrant-format-csv-20201027)

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Le processus de création de la ressource est décrit par une publication: <https://hal-emse.ccsd.cnrs.fr/emse-03260693>

La métadonnée de l'ontologie a été également décrite en utilisant les propriétés recensées dans MOD (<https://github.com/FAIR-IMPACT/MOD>) v2. MOD intègre au total 23 vocabulaires de métadonnées existants standards (e.g, Dublin Core, OMV, DCAT, VoID) pour la description et la publication d'une ontologie.

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

Le processus d'évaluation de la ressource est décrit par une publication: <https://hal-emse.ccsd.cnrs.fr/emse-03260693>

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

Les métadonnées sont stockées avec le fichier source (OWL) de la resouce.

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

NA

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

NA

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Nous avons informé l'ANSES de notre démarche. Nous sommes resté totalement rétrocompatible avec les données d'origine, nous n'avions pas l'autorité (ou l'expertise) pour changer ou corriger les erreurs, ou pour changer de manière significative le modèle de données. La RDFization que nous avons faite permet à minima de détecter plus facilement les problèmes et de les corriger. Cependant, notre démarche se veut également incitative pour encourager l'ANSES à adopter les technologies du web sémantique de manière native dans le développement du catalogue. Ainsi, l'agence pourrait assigner des URIs pérennes dont elle serait responsable.

Notre ressource n'a pas vocation à se substituer aux données de l'ANSES, mais plus de les offrir, à un temps t dans un autre format.

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

NA

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

Le code des scripts de traitement et de transformation ainsi que la documentation nécessaire pour reproduire une nouvelle version de l'ontologie E-Phy est publiquement disponible : <https://github.com/d2kab/E-Phy-Ontology>

Le dépôt GitHub contient également les fichiers intermédiaires ainsi que les diagrammes UML des données sources. L'ontologie E-Phy (plus exactement la base de connaissances) est mise à disposition sur AgroPortal à l'URL : <http://agroportal.lirmm.fr/ontologies/E-PHY>

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

Nous nous repons sur AgroPortal pour cela.

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

Outils permettant de travailler avec le format OWL.

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de

données ?

A terme, nous utiliserons Research Data Gouv (et DataINRAE) pour affecter un DOI à l'ontologie E-PHY. Nous activerons cela lorsque AgroPortal sera capable de fournir ces DOI.

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

INRAE. Unité MISTEA. Clement Jonquet.

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

Nous avons inclus le budget et le temps pour rendre E-PHY ontologie FAIR dans le processus de production de la ressource. L'ontologie obtien à ce jour un score de 284 via l'outil O'FAIRe sur AgroPortal.

D2KABCOM: D2KAB communication support (WP6)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

As of today, D2KAB's project web page (www.d2kab.org/) is the main communication outcome.

In the future, the web page will be turned into a web site that will index all the different communication supports.

Several Twitter accounts are used for communication (public posts):

- <https://twitter.com/d2kab>
- <https://twitter.com/lagroportal>
- <https://twitter.com/agrohackathon>
- <https://twitter.com/foosinp>

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

Include all of the project informal communication and training material (presentation, flyers, web site, videos, tutorials, etc.), excluding scientific publications (D2KABPUB).

Communications will be made available in the most appropriate formats such as PDF (document) or PNG (images & diagrams) or AVI (videos).

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

No metadata nor documentation will be produced for the communication supports.

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

No specific quality assurance process is or will be applied.

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

Relevant and valuable D2KAB communication supports will be stored and indexed on D2KAB's web site.

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

NA

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

NA

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

D2KAB communication supports will be released under CC-BY licence.

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

N/A

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

N/A

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

D2KAB communication supports will be stored and indexed on D2KAB's web site. Long term support will be also addressed using a Zenodo specific channel: <https://zenodo.org/communities/d2kab>
Training material (PDF presentations) will also be made available on SlideShare.

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

Normal HTTP browser and classic media file readers.

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

There will be no permanent identifier assigned to communication supports. Except under specific need or circumstances.

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

D2KAB's coordinator.

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

Resources for communication and dissemination are assigned under WP6 activities.

D2KABPUB: D2KAB scientific publications (WP6)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

D2KAB scientific publications are produced along the project by its researchers in order to facilitate dissemination of its results.

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

Includes all the explicit scientific publications (articles, proceedings, reports, démos, posters, PhD manuscript) produced during D2KAB.

All publications are available in PDF. Metadata are described following the HAL requirements.

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Metadata are described following the HAL requirements.

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

The authors are responsible for the content of the publications as well as for entering the publication in the HAL repository. As in any scientific publications, quality is assured by peer-review process and selection in journals or relevant conferences.

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

We rely on HAL infrastructure.

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

We rely on HAL infrastructure.

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

N/A

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

All D2KAB's publications will be at least Green open access in all case. In some cases we will pay open access fee to enable Gold open access.

In both cases, the publications will be more generally available in CC-BY.

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

N/A

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

The publications explicitly tagged with support from D2KAB project ([ANR-18-CE23-0017](#)) are available on the HAL article repository at the following address:

<https://hal.science/D2KAB> or via the query

https://hal.science/search/index/?qa%5BanrProject_t%5D%5B%5D=D2KAB

Note that the publications are:

1. Explicitly entered by their authors in their specific HAL instance (e.g., HAL-LIRMM repository: <https://hal-lirmm.ccsd.cnrs.fr>) which is the unique original source;
2. Automatically exported from the original HAL to the national HAL publication archive supervised by CCSD: <https://hal.science/>
3. Automatically exported from HAL-CCSD to the European OpenAIRE portal. Therefore, D2KAB publications are also accessible at (modulo a certain synchronization time):

In some cases we will also use a Zenodo community channel: <https://zenodo.org/communities/d2kab/>

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

We rely on HAL infrastructure. HAL makes research publication easy discoverable.

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

We rely on HAL infrastructure. A simple HTTP browser and PDF reader is needed to access and read the publications.

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

HAL repository assigns a unique identifier to each publication e.g., <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01398253>. In addition, the original publications may be identified by a DOI provided by the publisher.

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

D2KAB's coordinator.

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

Resources for scientific dissemination are assigned under WP6 activities.

PPDOKG: PPDO Knowledge Graph (WP4)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

Les échelles phénologiques de la vigne sont décrites dans des publications. Nous avons utilisé les échelles BBCH de la vigne, Eicchorn and Lorenz (EL) [Eicchorn 1977], Baggiolini [Baillot Baggiolini 1993] et deux échelles de l'Institut Français de la Vigne et du vin (IFV) [Poster 2019] intitulé IFV labels et la base Epicure.

Les échelles phénologiques BBCH décrivant d'autres types de cultures sont décrites dans les documentations BBCH.

Nous avons formalisé chaque échelle sous forme d'une base de connaissances OWL (un graphe d'instances) fondée sur l'ontologie PPDO. Une échelle est un modèle SKOS. Les graphes des échelles sont alignés entre eux.

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

L'institut Julius Kühn publie régulièrement de nouvelles versions des documents décrivant les échelles BBCH.

IFV met aussi à jour régulièrement ces échelles les auteurs de ces échelles ont participé à la production des graphes.

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Le processus de création des graphes fondés sur PPDO est décrit par une publication:

C. ROUSSEY, X. DELPUECH, F. AMARDEILH, S. BERNARD, C. JONQUET. Semantic Description of Plant Phenological Development

Stages, starting with Grapevine. In Proceedings of 14th international conference on Metadata and Semantics Research Conference (MTSR),

Madrid, Spain, 2-4 December 2020. In: Garoufallou E., Ovalle-Perandones MA. (eds) Metadata and Semantic Research. MTSR 2020.

16 of 52 Communications in Computer and Information Science (CCIS), vol 1355. Springer, Cham, p 257-268.

[https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-](https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-71903-6_25)

[71903-6_25](https://hal.science/hal-02996846), <https://hal.science/hal-02996846>, OA

Chaque échelle est documentée par des métadonnées du Dublin Core (label, licence, contributor, ...).

le répertoire git contient les fichiers qui ont permis la génération du KG

<https://gitlab.irstea.fr/copain/phenologicalstages>

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

Le processus d'évaluation des graphes fondés sur PPDO est décrit par une publication:

C. ROUSSEY, X. DELPUECH, F. AMARDEILH, S. BERNARD, C. JONQUET. Semantic Description of Plant Phenological Development

Stages, starting with Grapevine. In Proceedings of 14th international conference on Metadata and Semantics Research Conference (MTSR),

Madrid, Spain, 2-4 December 2020. In: Garoufallou E., Ovalle-Perandones MA. (eds) Metadata and Semantic Research. MTSR 2020.

16 of 52 Communications in Computer and Information Science (CCIS), vol 1355. Springer, Cham, p 257-268.

[https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-](https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-71903-6_25)

[71903-6_25](https://hal.science/hal-02996846), <https://hal.science/hal-02996846>, OA

tout erreur peut être reportée comme issue dans le répertoire git

<https://gitlab.irstea.fr/copain/phenologicalstages>

les contributeurs sont mentionnés et peuvent être contactés.

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

une branche du repertoire git permet de stocker les versions en cours de PPDOKG par groupe de plante. Le repertoire contient un dossier par groupe de plantes.

<https://gitlab.irstea.fr/copain/phenologicalstages>

Les métadonnées sont stockées avec le fichier source (OWL) de la ressource.

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

NA

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

hors sujet

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Nous avons informé Institut Julius Kühn de notre démarche par email. Nous sommes resté totalement rétrocompatible avec les données d'origine. Nous avons pu corriger les erreurs liés à la traduction de l'échelle BBCH individuelle de la vigne.

Le KG reprend les droits des documents décrivant les échelles phénologiques. Les échelles de IFV ont été révisés avec leurs auteurs.

La RDFization que nous avons faite permet à minima de détecter plus facilement les problèmes et de les corriger. Cependant, notre démarche se veut également incitative pour encourager tout organisme à adopter les technologies du web sémantique de manière native dans le développement de leur échelle phénologique.

Notre ressource n'a pas vocation à se substituer aux publications mais plus de les offrir, à un temps t dans un autre format.

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

NA

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

Le code des scripts de traitement et de transformation ainsi que la documentation nécessaire pour reproduire une nouvelle version de PPDOKG est publiquement disponible : <https://gitlab.irstea.fr/copain/phenologicalstages>
Le dépôt GitLab contient également les fichiers intermédiaires CSV et fichier de transformation.
La dernière version de PPDOKG est disponible sur un sparql end point <http://ontology.inrae.fr/ppdo/sparql>

aucun embargo sur les données

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

les versions de PPDOKG sont disponibles sur un git <https://gitlab.irstea.fr/copain/phenologicalstages>
et la dernière version est disponible sur un sparql end point <http://ontology.inrae.fr/ppdo/sparql>

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

Un navigateur web est nécessaire pour interroger le SPARQL endpoint.
Outils permettant de travailler avec le format OWL.

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

le graphe contient l'ensemble des échelles phénologiques alignées. Un concept scheme est déclaré par échelle et peut constituer son identifiant.

A terme, si les auteurs des échelles le demandent nous utiliserons Research Data Gouv (et DataINRAE) pour affecter un DOI à chaque échelle phénologique. Pour le moment les publications sont les meilleurs identifiants.

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

Les sources utilisées sont mentionnées.

Les droits de propriétés intellectuelles et d'auteurs restent ceux des créateurs des échelles phénologiques en partenariat avec INRAE et Catherine Roussey

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

Nous avons inclus le budget et le temps pour rendre PPDO KG FAIR dans le processus de production de la ressource.

PPDO: BBCH-based Plant Phenological Description Ontology (WP4)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

Il existe plusieurs échelles phénologiques dont certaines spécialisées sur un ensemble de cultures.

Nous avons réutilisé les documents décrivant les échelles phénologiques Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt und Chemische Industrie (BBCH) datant de 2018.

- Growth stages of mono- and dicotyledonous plants BBCH Monograph edited by Uwe Meier Julius Kühn-Institut (JKI) Quedlinburg 2018
DOI: 10.5073/20180906-074619 ISBN: 978-3-95547-071-5
- Stades phénologiques des mono-et dicotylédones cultivées BBCH Monographie rédigé par Uwe Meier Instituto Julius Kühn (JKI, siglas en alemán) Quedlinburg, 2018 DOI: 10.5073/20180906-075455
- Estadios de las plantas mono-y dicotiledóneas BBCH Monografía Elaborado por Uwe Meier Instituto Julius Kühn (JKI, siglas en alemán) Quedlinburg, 2018 DOI: 10.5073/20180906-075743
- Entwicklungsstadien mono- und dikotyler Pflanzen BBCH Monografie bearbeitet von Uwe Meier Julius Kühn-Institut (JKI) Quedlinburg 2018 DOI: 10.5073/20180906-075119

Nous avons étendu le modèle SKOS pour décrire les échelles phénologiques et leurs stades sous forme d'une nouvelle ontologie intitulée BBCH-based Plant Phenological Description Ontology. Une échelle est un modèle SKOS. PPDO contient aussi deux échelles BBCH, l'échelle générale qui s'applique à toutes les plantes et une échelle globale qui intègre l'ensemble des stades possibles de toutes les échelles individuelles.

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

L'institut Julius Kühn publie régulièrement de nouvelles versions des documents décrivant les échelles BBCH.

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Le processus de création de PPDO est décrit par une publication:

C. ROUSSEY, X. DELPUECH, F. AMARDEILH, S. BERNARD, C. JONQUET. Semantic Description of Plant Phenological Development

Stages, starting with Grapevine. In Proceedings of 14th international conference on Metadata and Semantics Research Conference (MTSR),

Madrid, Spain, 2-4 December 2020. In: Garoufallou E., Ovalle-Perandones MA. (eds) Metadata and Semantic Research. MTSR 2020.

16 of 52 Communications in Computer and Information Science (CCIS), vol 1355. Springer, Cham, p 257-268.

<https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030->

71903-6_25, <https://hal.science/hal-02996846>, OA

La métadonnée de l'ontologie a été également décrite sur agroportal en utilisant les propriétés recensées dans MOD. MOD intègre au total 23 vocabulaires de métadonnées existants standards (e.g, Dublin Core, OMV, DCAT, VoID) pour la description et la publication d'une ontologie.

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

Le processus d'évaluation de PPDO est décrit par une publication:

C. ROUSSEY, X. DELPUECH, F. AMARDEILH, S. BERNARD, C. JONQUET. Semantic Description of Plant Phenological Development

Stages, starting with Grapevine. In Proceedings of 14th international conference on Metadata and Semantics Research Conference (MTSR),

Madrid, Spain, 2-4 December 2020. In: Garoufallou E., Ovalle-Perandones MA. (eds) Metadata and Semantic Research. MTSR 2020.

16 of 52 Communications in Computer and Information Science (CCIS), vol 1355. Springer, Cham, p 257-268.

<https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030->

71903-6_25, <https://hal.science/hal-02996846>, OA

tout erreur peut être reportée comme issue dans le répertoire git

<https://gitlab.irstea.fr/copain/phenologicalstages>

les contributeurs sont mentionnés et peuvent être contactés.

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

Les métadonnées sont stockées avec le fichier source (OWL) de la ressource.

Une branche du repertoire git permet de stocker les versions en cours de PPDO

<https://gitlab.irstea.fr/copain/phenologicalstages>

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

NA

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

hors sujet

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Nous avons informé Institut Julius Kühn de notre démarche par email. Nous sommes resté totalement rétrocompatible avec les données d'origine. Nous avons pu corriger les erreurs liés à la traduction des échelles BBCH.

Le KG reprend les droits des documents décrivant les échelles phénologiques.

La RDFization que nous avons faite permet à minima de détecter plus facilement les problèmes et de les corriger. Cependant, notre démarche se veut également incitative pour encourager tout organisme à adopter les technologies du web sémantique de manière native dans le développement de leur échelle phénologique.

Notre ressource n'a pas vocation à se substituer aux publications mais plus de les offrir, à un temps t dans un autre format.

The licence of PPDO is Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0) <https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/>

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

NA

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

Le code des scripts de traitement et de transformation ainsi que la documentation nécessaire pour reproduire une nouvelle version de PPDO est publiquement disponible : <https://gitlab.irstea.fr/copain/phenologicalstages>

Le dépôt GitLab contient également les fichiers intermédiaires CSV et fichier de transformation.

La dernière version de PPDO est disponible sur un sparql end point <http://ontology.inrae.fr/ppdo/sparql>

aucun embargo sur les données

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

les versions de PPDO sont disponibles sur Agroportal,

sur un git <https://gitlab.irstea.fr/copain/phenologicalstages>

et la dernière version est disponible sur un sparql end point <http://ontology.inrae.fr/ppdo/sparql>

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

un navigateur web est nécessaire pour interroger le sparql endpoint.

Outils permettant de travailler avec le format OWL.

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

une version du fichier rdf de PPDO est disponible sur research data gouv avec un doi et un lien vers le stockage dans agroportal
doi:10.15454/TIMQHW

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

INRAE a les droits de propriétés intellectuelle. Catherine Roussey a les droits d'auteurs. Les sources utilisées sont mentionnées.

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

Nous avons inclus le budget et le temps pour rendre PPDO FAIR dans le processus de production de la ressource. L'ontologie obtient à ce jour un score de 332 via l'outil O'FAIRe sur AgroPortal.

CROPUSAGE: Thesaurus French Crop Usage (T4.3)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

Une première version du thesaurus FrenchCropUsage (<http://agroportal.lirmm.fr/ontologies/CROPUSAGE>) est disponible sur un SPARQL endpoint de l'INRAE (<https://ontology.inrae.fr>). Aucune restriction n'est appliquée sur cet accès.

Ce thesaurus a été construit manuellement par Catherine Roussey à partir de plusieurs sources d'information dont la principale est le Larousse Agricole. Le thesaurus a été mis à jour pendant le projet D2KAB à l'aide de nouvelles sources.

Les sources utilisées sont maintenant le registre parcellaire, le Larousse agricole, Wikipedia, le Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France du GEVES, les fiches "les plantes fourragères pour les prairies" du GNIS, la base E-phy de l'ANSES, et les statistiques agricoles annuelles de l'Agreste, Les tables de l'ACTA. Concernant les légumes et leur classification nous avons cherché les points communs entre plusieurs sources: Wikipedia, Bonduelle, FranceAgriMer, Encyclopedia Universalis, AM Nagelseim, la ferme du Bec Hellouin. À notre connaissance, il n'existe pas de consensus sur la classification des légumes. Cette classification n'est pas complète et aura besoin d'évoluer au cours du temps en fonction des besoins.

Le thesaurus est publié sous la forme d'un modèle SKOS.

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

Les documents sources sont des fichiers pdf collectés sur le web et recommandés par des experts.

Le thesaurus est disponible au format RDF comme un fichier téléchargeable sur un répertoire git et interrogeable sur un sparql endpoint.
un peu plus de 700 entités sont décrites.

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Le processus de création de la ressource est décrit dans le wiki du git associé <https://gitlab.irstea.fr/copain/frenchcropusage/>
Le modèle SKOS est utilisé pour stocker les données et les métadonnées associées.
Ce thesaurus est déclaré sur AgroPortal avec une liste de métadonnées renseignées.
Ce thesaurus est aussi déclaré sur data.inrae avec des métadonnées renseignées.

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

Plusieurs requêtes pour rechercher des erreurs de structure dans le fichier RDF ont été spécifiées.
Ces requêtes sont décrites dans <https://ontology.inrae.fr/pmwiki.php/Site/FrenchCropUsage>
des outils de validation comme SKOSPlay sont utilisés pour évaluer la qualité du thesaurus.
Un processus d'évaluation par les pairs a été mis en place pendant le projet avec des experts par culture.
Les versions transitoires des données seront mis à disposition sur un gitlab irstea pour que les utilisateurs authentifiés puissent proposer des modifications par le biais des tickets et issues.

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

Les versions antérieures sont stockées dans une branche spécifiques du git [https://gitlab.irstea.fr/copain/frenchcropusage.](https://gitlab.irstea.fr/copain/frenchcropusage/)
Les nouvelles versions validées seront ensuite stockées sur le SPARQL endpoint de l'INRAE.
les métadonnées sont incluses dans le fichier RDF et sont visibles sur Agroportal

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

NA

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

NA

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Les licences d'utilisation des sources d'information sont vérifiées et les sources libre de réutilisation et de citations sont choisies. Les auteurs et contributeurs (valideurs) sont mentionnés dans les métadonnées du thésaurus.

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

NA

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

Le thésaurus sera disponible en l'état en libre accès sans contrainte à la fin du projet. Il est modifiable. Il possède la licence CC BY 4.0.

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

Les données résultats du projet seront disponibles sur un SPARQL endpoint (INRAE).
Les différentes versions sont disponibles sur le répertoire git (gitlab irstea)
Les différentes versions du thésaurus sont déposées sur AgroPortal.
Le thésaurus sera déclaré à la fin du projet sur data.inrae.

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

Un navigateur Web est nécessaire pour accéder au SPARQL endpoint et au répertoire git

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

Un DOI a été attribué par le biais de FAIRsharing.org 10.25504/FAIRsharing.9228fv
Un nouveau DOI sera attribué (par INRAE) à la nouvelle version du thesaurus à la fin du projet.

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

Le thesaurus appartient à INRAE. Catherine roussey est responsable de sa mise à jour.

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

Nous avons inclus le budget et le temps pour rendre le thesaurus FCU FAIR dans le processus de production de la ressource. Le thesaurus obtient à ce jour le score de 342 via l'outil O'FAIRE sur Agroportal

C3PO: Crop Planning and Production Process Ontology (WP4)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

L'ontologie C3PO a été construite par l'entreprise Elzeard à partir de cas d'usages nécessaires au développement de plusieurs applications développés par l'entreprise et à été générés à l'aide de CHOWLK convertir et Protégé.

Cette ontologie est publié sous la forme d'un modèle OWL

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

Les données sont des ontologies OWL et un vocabulaire SKOS accessible sous format RDF/XML.

Il y a 11 fichiers qui font 621,4 KB en tout

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Le processus de création de la ressource est décrit dans un article scientifique :
<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frai.2023.1187090/full>
L'ontologie est utilisée pour stocké le modèle et les métadonnées
L'ontologie est déclaré sur AgroPortal avec une liste de metadonnées renseignées.

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

L'ontologie a été utilisée dans un cadre industriel ce qui nous a permis de constater les problèmes de représentation de la connaissance.
L'outil Protégé a permis de corrigé la syntaxe du fichier générés par Chowlk Converter et l'outil OOPS a permis de vérifier des erreurs d'implémentation de l'ontologie

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

NA

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

NA

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

NA

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

La licence CC BY-SA 4.0 Deed a été choisie.
Les auteurs et contributeurs sont mentionnés dans les métadonnées de l'ontologie

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

NA

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

L'ontologie est partagée et accessible sur GitLab <https://gitlab.com/serre-des-savoirs/c3po> et sur AgroPortal <https://agroportal.lirmm.fr/ontologies/C3PO> avec la licence CC BY-SA 4.0 Deed

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

L'ontologie est stockée sur GitLab <https://gitlab.com/serre-des-savoirs/c3po> et sur AgroPortal <https://agroportal.lirmm.fr/ontologies/C3PO>

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

Un navigateur Web au répertoire git

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

Question sans réponse.

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

L'ontologie appartient à Elzeard. Baptiste Darnala et Florence Amardeilh sont responsable de sa mise à jour

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

Question sans réponse.

C3POKG: Public C3PO Knowledge Graph (T4.3)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

Une partie des données a été récupéré manuellement avec l'aide d'expert qui ont remplis des tableurs pour ensuite être importés dans le graphe de connaissance à l'aide d'outil comme OntoRefine.

Une autre partie des données vient de liages manuels réalisés par des experts et aussi importés grâce à OntoRefine

Le graphe de connaissance est publié sous la forme d'un graphe RDF

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

Les données sont des graphes de connaissance en RDF accessible sous format RDF/XML.

Il y a 13 fichiers RDF qui font environ 3.6 MB en tout

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Le processus de création de la ressource est décrit dans un article scientifique :

<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frai.2023.1187090/full>

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

Les données du graphe de connaissance sont utilisés dans un cadre industriel ce qui nous a permis de constater les problèmes sur les données et de les corriger.

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de

recherche ?

NA

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

NA

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

NA

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

NA

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

Les données sont partagées et accessibles sur GitLab <https://gitlab.com/serre-des-savoirs/c3po-kb>

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

Les données sont partagées et accessibles sur GitLab <https://gitlab.com/serre-des-savoirs/c3po-kb>

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

Un navigateur Web au répertoire git

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

Question sans réponse.

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

Le graphe de connaissance appartient à Elzeard. Baptiste Darnala et Florence Amardeilh sont responsable de sa mise à jour

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

Question sans réponse.

BSVSUBSET: Plant Health Bulletins (BSV) corpus used and processed in D2KAB (T4.3)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

Un corpus des BSV (Bulletin de Santé du Végétal) est actuellement disponible sur le SPARQL endpoint de l'INRAE (<http://ontology.inrae.fr/bsv/sparql>). Ce corpus contient des bulletins de 2009 à 2022.

Actuellement, un workflow de moissonnage et d'annotation des BSV est mis en place dans le cadre du projet D2KAB. Le corpus disponible contient les BSV de cinq corpus destinés à tester ce workflow. La description de ces corpus de test est disponible dans la forge MIA : https://forgemia.inra.fr/bsv/corpus-bsv/-/tree/master/corpus_test.

À terme, ce SPARQL endpoint devrait contenir l'intégralité des BSV collectés depuis 2009.

Un processus de moissonnage sur le Web semi automatisé sera mis en place et le SPARQL end point sera mis à jour avec les nouveaux bulletins.

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

Les BSV sont des fichiers au format pdf, moissonnés sur les sites web des DRAAF. Une extraction du texte des BSV est effectuée à l'aide de l'outil pdf2blocks et est stockée dans des fichiers html.

Le corpus complet atteint 21 000 BSV en 2023. Cinq corpus de test ont été constitués à partir des BSV de ce corpus complet.

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Le schéma d'annotation actuel est décrit dans : <https://doi.org/10.1016/j.compag.2017.10.022>

Le schéma d'annotation sera enrichi au cours du projet. Il est pour le moment basé sur le schéma d'annotation du Dublin Core. Ce schéma d'annotation va évoluer et utilisera des ontologies recommandées par le W3C: SSN, Prov, OA. Une publication est en cours sur ce sujet avec plusieurs membres du projet.

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

À l'issue de la collecte, une détection des doublons est effectuée.

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

Les informations collectées lors du moissonnage des BSV sont interrogeables sur un SPARQL endpoint géré par Stephan Bernard de l'INRAE : <http://ontology.inrae.fr/bsv/sparql>.

Les fichiers pdf et html contenant le texte des BSV sont accessibles depuis cette source.

Les annotations sont dans une autre ressource BSVANNOT

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

Les données ne sont pas sensibles.

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

Aucune donnée à caractère personnel n'est utilisée.

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Les ressources sont librement accessibles sans contraintes. Les auteurs des BSV restent propriétaires des contenus des BSV. L'INRAE est propriétaire des métadonnées associées.

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

Non applicable.

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

Les BSV seront librement accessibles et réutilisables en l'état à la fin du projet. Aucune restriction ne s'appliquera.

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

Les données résultats du projet seront disponibles sur un SPARQL endpoint (D2KAB ou INRAE). La version finale des données (fichier RDF téléchargeable) sera disponible sur data.inrae à la fin du projet.

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

Les données sont accessibles via le protocole SPARQL. Une interface web est proposée pour permettre d'effectuer des requêtes à partir d'un navigateur web. Aucune restriction d'accès n'est prévue.

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

Le corpus sera déclaré dans data.inrae

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

Catherine Roussey est responsable de la mise à jour des schémas de données.
Stephan Bernard est responsable des processus informatiques de collecte et de gestion des données: stockage et système d'interrogation SPARQL.

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

data.inrae permet de rechercher des datasets. Le protocole SPARQL rend les données interopérables et réutilisables. L'accès est public et sans restrictions.

PESTKG: Knowledge graph on pest interaction with plants (T4.3)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

La base de connaissance a pour objectif de décrire l'ensemble des organismes néfastes ou bénéfiques aux plantes cultivées. Cette base intégrera les vecteurs, les adventices, les agents pathogènes, les ravageurs, les auxiliaires, les maladies et leurs symptômes. L'objectif est à la fois de décrire les connaissances sur une agression d'un organisme sur un autre mais aussi les observations en champs de ces agressions.

Un extraction de termes est effectuée sur les corpus des Bulletins de santé du végétal pour extraire des noms d'organismes ou de maladie.

la base ephytia et les fiches de IFV sont utilisées pour vérifier les extractions.

L'ontologie se base sur des définitions issues de différentes ressources comme la base ephytia, les fiches de l'IFV, le livre N. Sauvion et al., éd , 2013 - Interactions insectes plantes. Montpellier, Ird Éditions/Quae, 752 p.,
<https://doi.org/10.4000/books.irdeditions.22185>

ou tout autre source indiquée par les experts.

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

L'ontologie qui organise les connaissances sur les interactions des organismes avec les plantes cultivées sera produite.

Une base de connaissances dans le domaine des maladie de la vigne sera implémentée.

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Le processus de création de l'ontologie suit une méthode traditionnelle Linked Open Term (LOT) de construction d'ontologie. L'ontologie sera disponible sur Agroportal et documentée sur ce site en suivant le vocabulaire de metadonnées MOD d'Agroportal. La base de connaissance est construite par extraction de termes sur les Bulletins de Santé du Végétal, avec une étape de validation manuelle.

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

Les noms des organismes vivants sont recherchés dans plusieurs bases taxonomiques TAXREF-LD et NCBITAXON. Les experts valident les classes d'organismes associés à ces noms.

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

Les metadonnées sont stockées dans les fichiers sources (RDF) des ressources (ontologie et graphes)

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

NA

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

NA

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

L'ontologie et le graphe des maladie de la vigne seront sous licence ouverte
Les définitions qui ont inspirées la modélisation seront citées avec leur référence.
catherine Roussey sera déclaré comme auteur de l'ontologie
chaque expert ayant validé l'ontologie sera déclaré comme contributeurs
chaque personne ayant participé à la création de la base sera déclaré comme auteurs: Marine Courtin, Catherine Roussey, ...

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

NA

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

L'ensemble des schémas, des fichiers CSV et des scripts utilisé pendant la construction de l'ontologie et de la base sera mis à disposition en licence ouverte dans un répertoire git

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

Un SPARQL endpoint publiera les deux ressources. L'ontologie sera aussi disponible sur AgroPortal.

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

Un navigateur web pour le sparql endpoint
tout logiciel de gestion des fichiers RDF

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

A terme nous utiliserons research data gouv pour affecter un DOI à l'ontologie et à la base de connaissance de la vigne.

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

INRAE Unité Mistea Catherine Roussey pour l'ontologie

INRAE Unité MAIAGE (Marine Courtin) et MISTEA (Catherine Roussey) pour la base de connaissances de la vigne

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

Nous avons inclus le temps et le budget pour rendre l'ontologie et la base de connaissances FAIR dès leur conception.

BSVANNOT: Knowledge Graph of several corpus of Plant Health Bulletins and their annotations (T4.3)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

L'annotation des bulletins de santé du végétal collectés dans BSVSUBSET est effectuée à l'aide de l'outil AlvisNLP (<https://bibliome.github.io/alvisnlp/>). Ces annotations sont disponibles dans le même triplestore que les informations de BSVSUBSET.

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

Plusieurs ressources sémantiques (thésaurus FCU, échelle phénologique PPDO) sont projetés sur les corpus des BSV pour produire des annotations.

La web annotation ontology (<https://www.w3.org/TR/annotation-vocab/>) est utilisée pour structurer les annotations sur les bulletins de santé du végétal. Les résultats sont mis en ligne dans un triplestore (<http://ontology.inrae.fr/bsv/sparql>) et les résultats des requêtes sont disponibles dans différents formats (rdf, json-ld, csv, ...)

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Le schéma d'annotation actuel est décrit dans : <https://doi.org/10.1016/j.compag.2017.10.022>

Le schéma d'annotation sera enrichi au cours du projet. Il est pour le moment basé sur le schéma d'annotation du Dublin Core. Ce schéma d'annotation va évoluer et utilisera des ontologies recommandées par le W3C: SSN, Prov, OA. Une publication est en cours sur ce sujet avec plusieurs membres du projet.

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

Un corpus de bulletins annotés manuellement à l'aide de l'outil AlvisAE est en cours de construction. Ces annotations seront disponibles dans le même triplestore.

Ainsi il sera possible de mesurer la qualité des annotations produites automatiquement

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

Les annotations et leur processus de production sont interrogeables sur un SPARQL endpoint géré par Stephan Bernard de l'INRAE : <http://ontology.inrae.fr/bsv/sparql>.

Les plans d'annotation utilisés par AlvisNLP sont disponibles sur une forge logicielle (<https://forgemia.inra.fr/bsv/corpus-bsv/-/tree/master/src/alvisNLP>) et sont décrits dans le produit ALVISBSV.

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

Les données ne sont pas sensibles.

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

Aucune donnée à caractère personnel n'est utilisée.

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Les ressources sont librement accessibles sans contraintes. Les auteurs des BSV restent propriétaires des contenus des BSV. L'INRAE est propriétaire des annotations effectuées. (Voir s'il faut explicitement mettre MAIAGE)?

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

NA

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

Les annotations des BSV seront librement accessibles et réutilisables en l'état à la fin du projet. Aucune restriction ne s'appliquera. Les licences seront ouvertes en libre accès.

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

Les données résultats du projet seront disponibles sur un SPARQL endpoint (D2KAB ou INRAE). La version finale des données (fichier RDF téléchargeable) sera disponible sur Research Data Gouv (RDG) à la fin du projet.

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

Les données sont accessibles via le protocole SPARQL. Une interface web est proposée pour permettre d'effectuer des requêtes à partir d'un navigateur web. Aucune restriction d'accès n'est prévue.

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

Le dataset sera déclaré dans Research Data Gouv (RDG)

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

Catherine Roussey est responsable de la mise à jour des schemas de données.

Stephan Bernard est responsable des processus informatiques de collecte et de gestion des données: stockage et système d'interrogation SPARQL.

Marine Courtin et Robert Bossy sont responsables des plans d'annotation et des sorties du processus d'annotation.

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

Nous avons inclus le temps et le budget pour rendre les annotations FAIR dès leur conception.

Research Data Gouv (RDG) permet de rechercher des datasets. Le protocole SPARQL rend les données interopérables et réutilisables. L'accès est public et sans restrictions.

PDF2BLOCS: PDF extraction tool (T4.3)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

PDF2Blocs extrait le texte des bulletins de santé du végétal et tente d'en retrouver la structure (titres, sous-titres, etc...) qu'il exporte dans un fichier html destiné à être annoté avec AlvisNLP.

PDF2Blocs est programmé en python 3. Il utilise les librairies poppler (<https://gitlab.freedesktop.org/poppler/poppler>) pour extraire le texte des fichiers pdf et python-camelot (<https://github.com/camelot-dev/camelot>) pour en identifier les tableaux.

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

PDF2blocs produit un fichier html à partir d'un bulletin de santé du végétal en pdf.

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

L'algorithme est décrit dans le gitlab hébergeant le programme : <https://gitlab.irstea.fr/copain/pdf2blocs/-/blob/master/src/py/README.md>

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

3 documents tests ont été utilisés pour évaluer les sorties de PDF2Blocs et les comparer à Abby, un logiciel payant.

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

Le code source est disponible sur le git <https://gitlab.irstea.fr/copain/pdf2blocs>

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

Ne s'applique pas.

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

Ne s'applique pas

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Le logiciel appartient à l'INRAE. Il est distribué sous licence CeCILL 2.0 (<https://gitlab.irstea.fr/copain/pdf2blocs/-/blob/master/LICENSE>). Stephan Bernard est responsable de sa mise à jour.

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

Ne s'applique pas.

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

Le logiciel est disponible en l'état en libre accès sans contrainte à la fin du projet. Il est modifiable. Il est distribué sous licence Cecill 2.1 (<https://gitlab.irstea.fr/copain/pdf2blocs/-/blob/master/LICENSE>).

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

Le code source est disponible sur le gitlab de l'irstea <https://gitlab.irstea.fr/copain/pdf2blocs>. Il pourrait être transféré sur la forge MIA.

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

python3 (<https://www.python.org/>), poppler (<https://gitlab.freedesktop.org/poppler/poppler>), python-camelot (<https://github.com/camelot-dev/camelot>) et git (<https://git-scm.com/>) sont nécessaires pour exécuter pdf2blocks.

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

La version 1.1 du logiciel a comme doi <https://zenodo.org/record/6605450>

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

Stephan Bernard est responsable de la mise à jour du logiciel et de la mise à disposition du code source sur le git.

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

Le logiciel est déclaré sous zenodo <https://zenodo.org/record/6605450>.

WTO: Wheat Phenotype ontology - new version in Obo, in SKOS and OWL (WP4)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes

seront-elles réutilisées ?

non applicable, nouveau modèle créé, qui ne dépend pas de données recueillies, possibilité d'avoir des versions ultérieures.

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

données produites: un modèle formalisé en RDFS/OWL et SKOS.

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description du vocabulaire selon les principes FAIR et vocabulaires standards, fournie en RDF dans le vocabulaire lui-même.
<https://github.com/Wimmics/WheatGenomicsSLKG/blob/main/dataset/WTO-v3.0/WTO-metadata.ttl>

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

non applicable

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

gitHub: <https://github.com/Wimmics/WheatGenomicsSLKG/tree/main/dataset/WTO-v3.0>

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

non applicable

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les

données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

non applicable

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Licence <https://spdx.org/licenses/etalab-2.0>

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

non applicable

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

pas d'embargo, données déjà disponibles

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

sur zenodo

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

Edition avec un éditeur d'ontologie et de thesaurus et interrogation via le point d'accès <http://d2kab.i3s.unice.fr/sparql> avec des requêtes SPARQL.

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

DOI attribué automatiquement par zenodo lors du dépôt

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

Claire Nédellec chercheur Inrae, Nadia Yacoubi maître de conférence à l'université Lyon1, Catherine Faron professeur Université Côte d'Azur

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

les gestionnaires sont des chercheurs permanents

WHEATPHENO: Wheat phenotype data extracted and integrated within D2KAB (T4.4)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

Les ensembles de données préexistants suivants vont être réutilisés :

- données de phénotypage publiques de GnpIS (système d'information d'INRAE-URGI):
 - réseau céréale à paille
 - projet Whealbi
 - projet BreedWheat (panel BWP2)
- les deux ontologies WTO (WheatPhenotype, <http://agroportal.lirmm.fr/ontologies/WHEATPHENOTYPE>) et CO_321 (Wheat Ontology, https://agroportal.lirmm.fr/ontologies/CO_321)

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

Les productions seront:

- l'alignement formel des classes et propriétés des ontologies WTO et CO_321
- l'alignement des vocabulaires et schémas des jeux de données
- liage de données entre graphes

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Les métadonnées suivent les standards du domaine :

- les données de phénotypage : le MIAPPE (<https://www.miappe.org/>)
- les ontologies : les recommandations de la Crop Ontology (<https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/110906>)

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

Les données préexistantes ont fait l'objet de curation manuelle et via un outil ETL (Extract Transform Load) lors de leur intégration dans le système d'information GnpIS, garantissant leur qualité.

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

Les données de phénotypage et leurs métadonnées (ontologies, etc.) sont stockées sur l'infrastructure informatique de la plateforme PlantBioinfoPF d'INRAE-URGI dans des fichiers à plats et/ou des bases de données.

L'infrastructure informatique de PlantBioinfoPF est hébergée au datacenter INRAE Ile-de-France qui offre un haut niveau de sécurité.

Le stockage de l'infrastructure informatique de PlantBioinfoPF est redondé, les données de travail sont sauvegardées en local automatiquement 1 fois par jour et les données finalisées sont sauvegardées sur des serveurs distants au datacenter de Toulouse automatiquement 1 fois par mois.

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

Les données de phénotypage utilisées sont des données en open access et ne sont pas sensibles. Une fois finalisées, les données seront tout de suite mise à disposition de la communauté en open access.

En cas d'incident, les données pourront être récupérés sur les sauvegardes locales ou distantes.

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

Aucune donnée à caractère personnel ne sera traitée.

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Toutes les données sont en open access.

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

Aucune question éthique ne s'applique à ces données.

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

Dès que les alignements seront finalisées, ils seront mis à disposition de la communauté en open access. Ils seront accessibles via le système d'information GnpIS (<https://urgi.versailles.inrae.fr/gnpis>), seront soumis dans l'entrepôt national Recherche Data Gouv (<https://recherche.data.gouv.fr/fr>) et auront un DOI assigné.

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

Les données seront mises à disposition sur GnpIS et Recherche Data Gouv pendant au minimum 10 ans.

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

A priori un logiciel de lecture de fichier textuel est suffisant.

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

L'attribution de DOI sera faite via la soumission à l'entrepôt de données Recherche Data Gouv.

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

Les données finalisées seront gérées par la plateforme PlantBioinfoPF d'INRAE-URGI. Le support de la plateforme peut être contacté via l'email urgj-support@inrae.fr

Le PGD pourra être mis à jour régulièrement par les partenaires impliqués dans la tâche T4.4.

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

Les outils du système d'information GnpIS (dont FAIDARE et WheatIS qui vont utiliser ces jeux de données) et Recherche Data Gouv suivent les principes FAIR et sont dans une démarche d'amélioration continue vis-à-vis de la FAIRisation des données.

TAEC: Annotated corpus on wheat trait and phenotype (T4.4)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

Question sans réponse.

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

Question sans réponse.

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Question sans réponse.

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

Question sans réponse.

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

Question sans réponse.

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

Question sans réponse.

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

Question sans réponse.

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Question sans réponse.

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

Question sans réponse.

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

Question sans réponse.

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

Question sans réponse.

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

Question sans réponse.

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

Question sans réponse.

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

Question sans réponse.

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

Question sans réponse.

ALVISWHEAT: Wheat specific text mining workflow (T4.4)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

Question sans réponse.

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

Question sans réponse.

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Question sans réponse.

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

Question sans réponse.

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

Question sans réponse.

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

Question sans réponse.

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

Question sans réponse.

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Question sans réponse.

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

Question sans réponse.

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

Question sans réponse.

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

Question sans réponse.

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

Question sans réponse.

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

Question sans réponse.

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-

dire le gestionnaire des données) ?

Question sans réponse.

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

Question sans réponse.

ANAEETHES: AnaEE thesaurus (T5.1)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

Le projet D2KAB vise à consolider les ressources sémantiques d'AnaEE-France :

- AnaeeThes, thésaurus pour lequel les nouvelles contributions ont porté sur la validation des concepts existants, la production des définitions manquantes, l'ajout d'alignements avec des thésaurus de référence ainsi qu'avec AnaeeOBOE. Le thésaurus est géré sur une instance du logiciel VocBench. Le thésaurus, publié sur AgroPortal, a été mis à jour en décembre 2020.

- AnaeeOnto, ontologie basée sur l'ontologie OBOE. Les nouvelles contributions portent sur son extension (classes, individuals pour référentiels de nommage) afin de couvrir l'ensemble des thématiques donnant lieu à expérimentation sur les plateformes de l'IR AnaEE-France. L'ontologie est gérée sur une instance du logiciel Webprotege. Le thésaurus fera l'objet d'une description spécifique en tant que 'produit de recherche'. Une première publication est programmée à l'issue de D2KAB et sera accessible sur AgroPortal

Le travail conduit dans D2KAB a principalement été réalisé pour la composante thésaurus au travers de l'activité d'une personne recrutée en CDD sur ce projet en interaction avec le Groupe de Travail 'AnaEE-France sémantique'. Les concepts, classes et référentiels de nommage de l'ontologie proviennent sont produits par le GT, conjointement avec la communauté scientifique et technique utilisatrice.

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

Extensions des vocabulaires AnaeeThes et AnaeeOnto.

Les formats utilisés sont ceux pratiqués pour la gestion des vocabulaires à savoir:

- skos-xl (+ version skos) pour le thésaurus
- owl pour l'ontologie.

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Les métadonnées sont celles de description des vocabulaires.

Elles sont exposées sur le portail d'Agroportal et complétées par celles développées spécifiquement par cet environnement

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

Les informations (concepts, classes, alignements...) présentes dans les vocabulaires AnaeeThes et AnaeeOnto sont validées par le Groupe de Travail 'AnaEE sémantique' et les experts du domaine en utilisant les outils collaboratifs d'exposition et gestion de ces ressources (VocBench et Webprotege).

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

Les vocabulaires AnaEE-France sont développés sur l'environnement matériel et logiciel de la plateforme de service GeOpen4S de l'INRAE PACA. La sauvegarde des produits réalisés (anaeeThes et anaeeOnto) s'effectue sur ces ressources ainsi que celles des data centres INRA conformément au PGD de l'Unité URFM.

Dans le cadre de leur hébergement/exposition sur AgroPortal, ces vocabulaires bénéficient également des procédures mises en œuvre à ce niveau.

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

Pas de données sensibles dans les vocabulaires AnaEE-France

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

Pas de donnée à caractère personnel.

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Les données (ici vocabulaires) sont produites par des acteurs publics et sur fonds publics.

Elles rentrent dans le cadre général de la loi Lemaire et ont vocation à contribuer à l'Open Science via le partage des données

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

Pas de problématique éthique identifiée

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

Les vocabulaires AnaEE-France sont ouverts et ne justifient pas de restrictions de partage. Ils sont/seront librement accessibles au travers du portail de gestion de vocabulaires, AgroPortal AnaeeThes est déjà publié. AnaeeOnto en cours

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

Au delà des version de travail développées sur les environnement collaboratifs et pour lesquelles les procédures de sauvegardes de l'unité porteuse (URFM) sont mises en oeuvres, sont conservées les versions publiées des vocabulaires. Elles sont déposées dans l'entrepôt dataverse-anaee-france géré par INRAE L'archivage sera réalisé sur les data centres INRA conformément au PGD de l'Unité URFM. L'entrepôt garantit un archivage pour les 15 années suivant de dépôt des données.

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

L'accès aux vocabulaires est offert par le portail web d'AgroPortal et ne necessite donc pas d'outil particulier. Ils sont/seront également librement accessibles depuis l'entrepôt dataverse

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

Lorsque publiée, un DOI est attribué à chacune des ressources(anaeeThes et anaeeOBOE) en utilisant le service dédié de INRAE

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

La gestion des vocabulaires sera assurée par le coordinateur du GT Anae-France sémantique et le responsable des environnements de développement/gestion des vocabulaires sémantiques.

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

Les ressources dédiées à la FAIRisation des vocabulaires sont apportées par le projet D2KAB (principalement par le financement d'un CDD) et par les ressources propres du GT Anae-France sémantique elles mêmes provenant majoritairement du budget dédié aux actions transversales d'AnaEE-France, ici sur le périmètre données, SI, interopérabilité sémantique

ANAEONTO: AnaEE ontology (T5.1)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

Question sans réponse.

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

Question sans réponse.

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Question sans réponse.

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

Question sans réponse.

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

Question sans réponse.

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

Question sans réponse.

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

Question sans réponse.

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Question sans réponse.

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

Question sans réponse.

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

Question sans réponse.

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

Question sans réponse.

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

Question sans réponse.

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

Question sans réponse.

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

Question sans réponse.

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

Question sans réponse.

ANAEENNOT: AnaEE annotations demonstration dataset (T5.1)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

Les jeux de données identifiés dans ce 'produit de recherche' constituent des illustrations de référence des types de jeux de données rendus interopérables grâce au traitement sémantique réalisé par la chaîne de traitement développée dans AnaEE France. Ils sont/seront majoritairement issus des données acquises par les plateformes expérimentales d'AnaEE France mais aussi d'autres sources et en particulier celles mobilisées dans le cadre du PEPR FairCarboN. Ces jeux de données sont constitués de données anciennes, le traitement sémantique s'appliquant à des données existantes, mais aussi de nouvelles données ou métadonnées apportées par la sémantisation.

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

Selection de jeux de référence, produits au format netcdf avec des métadonnées d'exploitation en interne du fichier netCDF et également accompagnés d'enregistrements de métadonnées au standard DCAT. Le premier jeu de données proposé est celui support de la présentation faite sur l'interopérabilité lors du colloque S4BIODIV (sept 2021, Bolzano). <https://doi.org/10.15454/XZWVM8> et <https://hal.inrae.fr/hal-03579553>

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

1. Des métadonnées d'exploitation présentes au sein du fichier NetCDF. Elles caractérisent les variables observées ainsi que le contexte dans lequel ont été acquises ces données en utilisant comme référentiel sémantique l'ontologie AnaEEOnto, basée sur OBOE et étendue pour permettre la caractérisation des expérimentations sur les écosystèmes.

2. Des Métadonnées de découverte au standard geoDCAT. Un enrichissement du standard permettant d'apporter des informations métier est en cours de développement depuis 2023 dans le cadre d'une action nationale française portée par l'EquipexPlus GAIA Data.

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

Vérification de contraintes exprimées en shacl sur les données rdf modélisées selon l'ontologie.

La validité des valeurs prises par les données est évaluée en amont du traitement sémantique, et réalisée par le producteur des données.

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

Produit final : entrepôt RDG, Dataverse.

Les données sources sont conservées en amont dans le(s) SI du(des) producteur(s).

Les graphes de modélisation sémantique et les codes informatiques intervenant dans le traitement sont gérés dans la forge institutionnelle INRAE, sous la responsabilité du collectif 'sémantique' de l'IR AnaEE France

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

Pas de données sensibles

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

sans objet

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Ces données rentrent dans le cadre des données ouvertes et sont publiées sous licence Etalab 2.0 ou CC-BY 4

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

sans objet

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

Les données sont déjà partagées lors de leur sélection en tant que jeux de données de référence.
Pas de restriction au partage.

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

L'ensemble de ces jeux à vocation à être conservé.
Disponible dans l'entrepôt Dataverse de Recherche Data Gouv (RDG).

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

Outils de lecture de fichier netcdf ou bibliothèque permettant un tel accès

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

Le DOI est associé à publication du jeux de données et de l'enregistrement de métadonnées.
exemple : <https://doi.org/10.15454/XZWVM8>

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

Equipe productrice du jeu de données initial, appuyé par l'équipe sémantique d'AnaEE France losrque besoin.

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

Les jeux de données figurant dans ce 'produit de recherche' sont issus du processus d'annotation sémantique. Il sont hébergés par l'entrepôt national RDG. Les ressources nécessaires à leur préservation sont assez modérées

Les besoins les plus importants se placent en amont, lors de la production des jeux annotés. Les ressources mobilisées sont celles de l'équipe productrice du jeu de données initial, et celles de l'équipe sémantique d'AnaEE France.

TOPROOT: Extension of TOP Thesaurus to root traits (T5.1)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

Les concepts recueillis dans TOPROOT sont pour l'essentiel extraits d'une publication de référence sur les méthodes à mettre en œuvre pour déterminer les traits racinaires dans un contexte écologique (Freschet et al. 2021; New Phytologist 232: 973-1122). Des compléments sont pris dans la version actuelle du Thesaurus des Plants (TOP) et dans diverses sources bibliographiques quand nécessaire.

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

Il s'agit d'extraire du texte des publications dans lesquelles les concepts d'intérêt sont mentionnés:
identification de l'entité et de la qualité du trait concerné;
expression formelle du "label";
définition

180 concepts sont présents dans la version actuelle de TOPROOT, avec un label et une définition (en langue anglaise).

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Les métadonnées de TOPROOT consistent en la description et les mots-clefs de chaque concept, de l'identification des personnes qui ont contribué et le moment où les concepts ont été enregistrés. La réutilisation éventuelle de définitions est reconnue par la citation de la source. Par ailleurs, une documentation et des tutoriels pour l'utilisation d'OpenTheso sont disponibles.

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

Le thesaurus a été revu et contrôlé par des experts du domaine d'écologie des traits racinaires (Eric Garnier, Catherine Roumet, Grégoire Freschet et Florian Fort) et suit le standard international pour les thesaurus et l'interopérabilité avec d'autres vocabulaires (normes ISO 25964-1:2011 et ISO 25964-2:2012)

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

Les données ont été saisies directement en utilisant une instance de l'outil OpenTheso hébergée par la TGIR Huma-Num.

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

La sécurité et la protection des données sont assurées par l'hébergement sur les serveurs d'Huma-Num.

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

N/A

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Eric Garnier est co-auteur de la publication principale de laquelle ont été extraites l'essentiel des informations. A ce titre, il a un droit de réutilisation. La source des informations extraites des autres publications est dûment mentionnée dans le champ ad hoc d'OpenTheso.

Par ailleurs, les données sont enregistrées sous la licence CC-BY (v. 4.0).

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

N/A

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

Les données sont accessibles sur le portail de l'infrastructure Hum-Num à l'URL suivante:
<http://opentheso.huma-num.fr/opentheso/?idt=th602>

Il n'y a pas de restriction au partage et à l'utilisation des données.

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

L'ensemble des données a vocation à être conservé et disponible dans l'entrepôt de l'Infrastructure Huma-Num.

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

Logiciel de saisie et consultation en ligne OpenTheso

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

Une URI (identifiant ARK) est attribuée à chaque concept grâce à une fonction du logiciel OpenTheso.

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

Eric Garnier (CNRS, Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive à Montpellier)

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

L'infrastructure Huma-Num héberge le thesaurus TOPROOT à titre gracieux.

THESOLIVE: Olive thesaurus (T5.2)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

THESOLIVE is a collaborative and dynamic thesaurus of phenotypic traits specifically to olive tree (*Olea europaea L.*) produced by experts of olive tree knowledge. Concepts are primarily obtained from the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) descriptors as well as those obtained in literature survey (TROLMED). Where available, the semantic

standardization of traits and their parameters (i.e. methods and units) are based on previous work on the terminological resources relative to the plant phenotype and their qualities, such as the Thesaurus of Plant Characteristics in particular (TOP: <https://www.top-thesaurus.org/>) , The Phenotype And Trait Ontology (PATO), The Plant Ontology (PO). The properties capturing the relationships between the concepts in THESOLIVE, namely the relationship between Entity + Property (trait) + Method + Units or Scale, will be re-engineered into part of a specific module of Crop Ontology (work in progress by Marie-Angélique).

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

Data will consist in a set of concepts, definitions and thus be essentially textual. The thesaurus will be developed through a collaborative tool : Opentheso which is an open-sourced web-based thesaurus management tool proposed in the service grid of the [TGIR Huma-Num](<https://www.huma-num.fr/>).

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

The metadata of THESOLIVE consist of the description and keywords of each concept, who contributed and when concepts are recorded, and to which existing thesauri or ontology the concepts are related to where applicable. A document providing guidance on how to use Opentheso to propose and/or modify concepts following the model specific to the thesaurus will be provided.

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

The thesaurus will be reviewed by experts of olive traits (Eric Garnier, Stéphanie Bocs, Magali Delalande, Adnane Elyaacoubi, Karim Barkaoui, Ahmed Elbakkali, Hayat Zaher) and follows the international standard for thesauri and interoperability with other vocabularies (norms ISO 25964-1:2011 and ISO 25964-2:2012).

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

The data is represented as SKOS and stored in an application/xml+rdf encoding. It will be hosted by the Huma-Num infrastructure online : <http://opentheso.huma-num.fr/opentheso/?idt=th526>

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

This will be insured by the institution hosting the data (TGIR Huma-Num)

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

Not concerned.

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

All contributors to the thesaurus will be acknowledged on the home page of the thesaurus
Data will be registered under the CC-BY (v. 4.0) license

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

Not concerned.

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

The thesaurus will be displayed online (see 3a) and can be access through an RDF web service.

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

An archived version of the whole thesaurus will be preserved in the rdf format on CNRS Research Data website upon submission of TROLMED data paper.

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

Access to the the thesaurus via the website (see 3a)

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

In addition to a permanent link to the thesaurus, each concept will be preceded with an ark identifier hosted by CEFE-CNRS (<https://ark.cefe.cnrs.fr/>)

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

The data stewards are Amira Azizan and Eric Garnier (CEFE in Montpellier)

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

Question sans réponse.

TROLMED: Phenotypic trait data for olive trees from literature survey (T5.2)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

TRait of OLive phenotypic data in the MEDiterranean region, primarily quantitative and at intraspecific level, will be extracted from key sources such as monographs and scientific publications which are available online. These derived data will be digitized, georeferenced and standardized into a database that will be freely accessed and used for analyses. Trait names are harmonized based on the terms that were most widely used and will be linked to thesaurus THESOLIVE. The verbatim text descriptions of traits, locations, taxa, and measurement methods will be provided as a supplementary in case of need for verification, errors identification, and perhaps, as a resource for automatic data extraction in future studies.

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

Data measured from field observations as available in literature will be structured across four spreadsheets which can be identified using a unique primary key : 1. Trait data (29675 rows), 2. References of original sources data (379 rows), 3. Taxon data (918 rows), and 4. Location data (767 rows). The field names (properties) will follow the Ecological Trait-data Standard (Schneider et al. 2019).

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

A documentation explaining the methodology of data collection, data organization and data cleaning using OpenRefine will be made available, as well as an R script detailing the standardization of the measurement unit.

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

Trait names and other metadata describing the treatments and growing conditions of the studied olives will be harmonized using a controlled vocabulary, such as those validated by experts in THESOLIVE and against other ontology sources listed in Agroportal. All standardized names will be accompanied by their definition, synonyms and integrated with other recognized sources such as other thesaurus.

- The trait values will be standardized using R programming.

- Taxon standardization is based on a comprehensive list of accessions of olive resolved using molecular markers

<http://www.oleadb.it/>. Where the name of cultivar is not found in the database, a manual search will be done and linked to the most reliable source.

- Geo-referencing location (those in absence of or erroneous coordinates in the primary source) will be reconciled with GeoNames.

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

Periodic storage on a local hard disk of the data stewards and on a central work server at CEFE.

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

Since no new data are generated, data protection is not concerned.

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

Not concerned.

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Data will be registered under the CC-BY (v. 4.0) license

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

Not concerned.

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

During the course of the project, requests will be handled directly. Data set will be shared through a publication of data paper. The original sources will be cited and acknowledged in the publication. There are no restrictions to data sharing or will be not be placed under embargo.

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

Data and metadata will be uploaded on the CNRS Research Data website

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

No specific software tools are required to access data as the data will be openly accessible in plain text non-proprietary format (.csv)

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

The data set will have an assigned DOI through CNRS Research Data upon data publishing.

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

The data stewards are Amira Azizan and Eric Garnier (CEFE in Montpellier)

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

The data stewards will ensure that the data is enriched with clear and explicit metadata since the beginning of the development of TROLMED. Other members of the D2KAB will peer-reviewed that data paper and verify that the data is made as FAIR as possible, within the limits of their knowledge, capabilities, and funding, before submission to a journal for publication and data repository.

TROLMEDCORP: Literature corpus for phenotypic trait data for olive trees (T5.2)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

TROLMEDCORP is a bibliography database which also includes a corpus of PDFs files used to extract data for TROLMED. Data were collected through a bibliographic research using specific keywords, conducted in WebOfScience. The indexed results from the search are presented here and annotated for its eligibility in TROLMED. Accessible PDFs were obtained through bibliographic research, either directly from Journal's website, ResearchGate, GoogleScholar or elsewhere.

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

The bibliography database is in .csv and in bibtex format. The PDFs will be considered to be parsed into html when possible.

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

The TROLMED data paper will include the methodology and details of the procedure taken for the bibliographic research and filtering of eligible studies, including a PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) flow diagram.

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

Question sans réponse.

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

Periodic storage on a local hard disk of the data stewards and on a central work server at CEFE.

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

Not concerned

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

Not concerned

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

A revoir: puisqu'on peut pas rééditer les publications en pdfs sur zenodo ou d'autres dépôts

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

Question sans réponse.

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

The bibliographic database will be published together with TROLMED dataset

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

The corpus will be archived in CEFÉ. The bibliographic database will be uploaded into zenodo (or CNRS data repository)

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

.bib files can be open using a text editor or imported into zotero or other bibliography manager.

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

A unique identifier will be assigned to the bibliographic database.

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

The data stewards are Amira Azizan and Eric Garnier (CEFE in Montpellier)

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

UNK

ALVISESV: Plant epidemiology text mining workflow (T1.2)

1. Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

1a. Comment de nouvelles données seront-elles recueillies ou produites et/ou comment des données préexistantes seront-elles réutilisées ?

AlvisESV is a NLP pipeline of the AlvisNLP workflow engine developed by MaIAGE. AlvisESV is composed of software components dedicated to the extraction of named entities and relationships from documents in English in the epidemiology domain.

1b. Quelles données (types, formats et volumes par ex.) seront collectées ou produites ?

The workflow includes one component per entity type and one component for the extraction of binary relationships, plus pre- and post-processing components. It is developed in Java.

2. Documentation et qualité des données

2a. Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple méthodologie de collecte et mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

AlvisNLP workflows are documented using formatted documents and self-contained brief documentation.

2b. Quelles mesures de contrôle de la qualité des données seront mises en œuvre ?

The quality of the AlvisESV workflow is assessed through the correctness of the processing result. Non-regression tests will be designed to ensure that changes in a workflow do not degrade the results. Unit tests will be designed to ensure each step does not fail.

3. Stockage et sauvegarde pendant le processus de recherche

3a. Comment les données et les métadonnées seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du processus de recherche ?

Workflows and reference data are stored in several repositories, including the institutional Forge. The redundancy ensures their perennity.

3b. Comment la sécurité des données et la protection des données sensibles seront-elles assurées tout au long du processus de recherche ?

N/A

4. Exigences légales et éthiques, codes de conduite

4a. Si des données à caractère personnel sont traitées, comment le respect des dispositions de la législation sur les données à caractère personnel et sur la sécurité des données sera-t-il assuré ?

N/A

4b. Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

AlvisESV workflows creation and reuse are legally treated as source code. It will be distributed under an open software licence of Apache type.

4c. Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

N/A

5. Partage des données et conservation à long terme

5a. Comment et quand les données seront-elles partagées ? Y-a-t-il des restrictions au partage des données ou des raisons de définir un embargo ?

There is no restriction or embargo for the AlvisESV workflow.

5b. Comment les données à conserver seront-elles sélectionnées et où seront-elles préservées sur le long terme (par ex. un entrepôt de données ou une archive) ?

The AlvisESV workflows is stored in several repositories. The redundancy ensures its perennity.

5c. Quelles méthodes ou quels outils logiciels seront nécessaires pour accéder et utiliser les données ?

The AlvisESV workflows require the AlvisNLP framework to run it and it requires external resources. In order to facilitate their reproducibility, it will be embedded in container (Docker, Singularity) and/or package (Conda) artefacts.

5d. Comment l'attribution d'un identifiant unique et pérenne (comme le DOI) sera-t-elle assurée pour chaque jeu de données ?

The AlvisESV workflow is by nature evolving objects, thus a global identifier is not meaningful.

6. Responsabilités et ressources en matière de gestion des données

6a. Qui (par exemple rôle, position et institution de rattachement) sera responsable de la gestion des données (c'est-à-dire le gestionnaire des données) ?

The AlvisESV workflow owner is responsible for its storage, evolution, distribution, and management.

6b. Quelles seront les ressources (budget et temps alloués) dédiées à la gestion des données permettant de s'assurer que les données seront FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable) ?

To be done.